

Resúmenes Expandidos

Trabajo Final del Módulo en Investigación Educativa

CATEGORIA: MULTIDISCIPLINARIA

[10.5281/zenodo.13958485](https://doi.org/10.5281/zenodo.13958485)

Diplomado Educación Superior UNITEPC

Investigación Educativa

PREVALENCIA DE GENOTIPOS DEL VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (VPH) EN BOLIVIA

BALDIVIEZO SOLIZ ELIANA
Universidad Técnica Privada Cosmos
ebaldiviezo96@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4538-7669>
DOI: 10.5281/zenodo.13958478

Resumen

El virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común en el mundo, afectando tanto a hombres como a mujeres. Este trabajo busca determinar la prevalencia de los genotipos de VPH en Bolivia mediante una revisión sistemática de estudios en bases de datos como Scielo, Dialnet y Google Académico. Los resultados preliminares señalan que los genotipos de alto riesgo más comunes en Santa Cruz, La Paz y Sucre son el 16 y 18. Aunque aún faltan datos concretos y se requiere un análisis más amplio de todos los genotipos, incluyendo estudios enfocados en hombres.

Palabras claves: Virus de Papiloma humano, Genotipos HPV, Cáncer de cérvix.

Introducción

El Virus de Papiloma Humano (VPH), es el agente etiológico de la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial (1). Este virus suele afectar tanto a hombres como a mujeres; en los primeros, esta infección se ha asociado a lesiones como verrugas anogenitales y neoplasias intraepiteliales de pene y ano en tan solo un 1% de casos positivos, razón por la cual se les atribuye como un vector silencioso por la ausencia de sintomatologías. En el caso de las mujeres, si bien pueden manifestarse verrugas genitales de igual manera que el anterior sexo, estos pueden agravarse y ocasionar el cáncer de cérvix, afección que es considerada como la segunda causa de muerte de mujeres a nivel mundial (2,3)

En cuanto a las características del virus de Papiloma Humano, este es un virus pequeño sin envoltura lipídica y que tiene un material genético de tipo ADN, se han llegado a identificar más de 200 genotipos, agrupados en 18 géneros y más de 50 especies, de los cuales 40 de ellos son transmitidos por vía sexual y se los clasifican en genotipos de Alto riesgo (AR) y Bajo riesgo (BR) oncogénico, como genotipos de Alto riesgo se encuentran el 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 y 70 y en los de Bajo riesgo están los genotipos 6, 11, 42, 43 y 44 (4)

Ahora bien, en Bolivia en un reporte publicado el año 2018, el cáncer de cérvix se posicionaba entre los primeros tipos de cáncer más frecuente, con un 24 % del total de pacientes diagnosticados con cáncer (5) Por ello, este tema sobre la prevalencia de genotipos de Virus de Papiloma Humano es de gran impacto para determinar los genotipos que se han venido identificando en diferentes estudios realizados en Bolivia para así tomar las medidas necesarias en cuanto al tratamiento y seguimiento de aquellos pacientes infectados por este virus, además que brindará un apoyo a la vigilancia epidemiológica y virológica de esta infección.

Metodología

Para el presente estudio se realizará una revisión sistemática de tipo documental a partir de artículos de investigación originales en bases de datos como: Pubmed, Scielo, Google académico, Dialnet y Repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés.

Resultados esperados

Una vez realizada la selección de los artículos de interés para el presente estudio, se desarrollará un cuadro en el que se irá mencionando los estudios evaluados indicando los genotipos detectados tanto en hombres como mujeres en los distintos departamentos en los que se realizó el estudio para así lograr tener una base de datos. A continuación, se muestra algo de ello:

Año	Estudio	Autor (es)	Resultados
------------	----------------	-------------------	-------------------

2012	Prevalencia y factores asociados a la infección por el virus del papiloma humano (VPH) y las lesiones causadas por el mismo en mujeres de 20 a 59 años en el municipio de Sucre, Bolivia	Carolina Terán (6)	Se reclutaron 868 mujeres: 101 (11,6%) en distritos urbanos céntricos, 687 (79,1%) en distritos urbanos periféricos y 80 (9,2%) en distritos rurales. La prevalencia de la infección por el VPH-AR fue del 18,1% (IC 95% 15,6-20,9), y por distritos urbano céntrico, urbano periférico y rural fue del 23,8%, 18,0% y 11,2% respectivamente. El tipo de VPH-AR más frecuente fue 16, seguido del 31, 52 y 51.
2013	Determinación del virus de Papiloma Humano de Alto Riesgo oncogénico en mujeres de La Paz y Santa Cruz en Bolivia.	Rhicelly Georgina Salinas Salas (7)	Se hizo el estudio de hisopados cervicales a 160 mujeres, de las cuales 88 fueron de la ciudad de La Paz y 77 de la ciudad de Santa Cruz , a todas se les realizó la detección de VPH de alto riesgo dando como resultado lo siguiente: La Paz el 17 % (14/83) , de este total solo en 4 mujeres se detectó el VPH-16, 5 con VPH-18 y 3 casos de coinfección entre ambos genotipos, en cuanto a Santa Cruz el 12% (9/77) fueron positivos a HPV-alto Riesgo, de ellos, 6 mujeres presentaron VPH-18 (2) y coinfección (VPH-16/18) en 6 pacientes y solo 1 con otro tipo de

			VPH alto riesgo (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 68).
2020	Identificación molecular de los VPH oncogénicos mediante PCR en tiempo real con Sondas Taqman.	Diego Bonifaz Pérez & Omar Rocabado Calizaya (8)	De 151 muestras de hisopados genitales correspondientes a 134 mujeres y 17 varones que asistieron al Laboratorio de Diagnóstico Molecular LABOGEN en La Paz, se logró detectar 41 casos positivos para VPH de alto riesgo sólo en mujeres, diez de ellas tenían el genotipo 16, en ocho, se detectó el genotipo 18 y en cinco mujeres se observó coinfección, es decir se encontraban ambos genotipos de HPV, el restante fue negativo para HPV 16/18 pero positivo para otros genotipos de HPV.

Discusión

Muchos estudios hacen referencia sobre los genotipos de mayor prevalencia y claramente en lo avanzado de esta investigación, se puede observar que la mayoría de los estudios se basa en la detección de Virus de Papiloma de alto riesgo y en muchos de ellos denota que los más prevalentes son el genotipo 16, seguido del 18, en cuanto a esto existen algunos autores como Yuxi & Gallego (2021) que indican que el genotipo 18 no es uno de los más prevalentes y que en su lugar se encuentra el 58, sin embargo, esto podría variar de acuerdo a la población en estudios, zona geográfica y claramente podemos evidenciar con este

pequeño resultado que en Bolivia los más prevalentes han sido el 16 y 18, pero también hay que mencionar que muchos de los estudios evaluados tan sólo contaban con herramientas de laboratorio para detectar y diferenciar a esos genotipos y no así el restante de los genotipos de manera individual. Es un tema que debe seguir actualizándose para así tener una vigilancia real de lo que sucede en Bolivia, pero ya no solo enfatizándolo en las mujeres, sino también en varones.

Conclusión

Mediante el avance de los resultados podemos concluir que los genotipos que mayormente se detectan en Bolivia, en el caso de La Paz, Santa Cruz y Sucre son los de Alto riesgo, llegando así a denotarse más los genotipos 16 y 18, siendo los más prevalentes el 16 en la mayoría de los casos. Así también, se han notificado casos de coinfección entre ambas, lo que podría ser un factor de riesgo para generar un cáncer de cuello uterino.

Bibliografía

1. Medina MG, Marinic K, Medina ML, Sorrentino A, Giménez MF, Merino LA. Detección de papilomavirus humano en mucosa oral en hombres con verrugas anogenitales. Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. 15 de agosto de 2021;19(2):41–8.
2. Mora W. Incidencia del Virus de Papiloma Humano de Hombres. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica [Internet]. 2014 [citado 18 de octubre de 2024];LXXI:691–7. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2014/rmc144l.pdf>
3. Salazar Torres ZK, Heredia Cortez JM, Zhingre Suárez AE, Cárdenas Heredia FR. Virus del Papiloma Humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador. Revista Vive. 19 de octubre de 2022;5(15):671–8.
4. Silva R, León D, Brebi P, Ili C, Roa JC, Sánchez R. Diagnóstico de la infección por virus papiloma humano en el hombre. Revista Chilena de Infectología [Internet]. 11 de febrero de 2013 [citado 19 de octubre de 2024];30:186–92. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rci/v30n2/art09.pdf>
5. Ministerio de Salud de Bolivia. Cuatro tipos de cáncer son los más recurrentes en Bolivia [Internet]. 2018 [citado 19 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://minsalud.gob.bo/3101-cuatro-tipos-de-cancer-son-los-mas-recurrentes-en-bolivia>

6. Terán C. Prevalencia y factores asociados a la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y las lesiones causadas por el mismo en mujeres de 20 a 59 años del Municipio de Sucre, Bolivia [Internet]. [España]: Universidad de Alcalá; 2014 [citado 19 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFicheroTesis.do?idFichero=ct%2Fvd2aUJEM%3D>
7. Salinas R. Determinación del Virus de Papiloma Humano de alto riesgo (VPH-AR) oncogénico en mujeres de La Paz y Santa Cruz en Bolivia. [La Paz]: Universidad Mayor de San Andrés; 2013.
8. Bonifaz D, Rocabado O. Identificación molecular de los VPH oncogénicos mediante PCR en tiempo real con sondas Taqman. Revista Científica de Ciencias Médicas [Internet]. 22 de diciembre de 2020 [citado 19 de octubre de 2024];23:122–8. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rccm/v23n2/v23n2_a02.pdf

EL EMBARAZO Y ABORTO EN ADOLESCENTES MENORES DE 16 AÑOS

LUIS FERNANDO GUTIERREZ OSINAGA

Universidad Técnica Privada Cosmos

fg5462224@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-0858-1844>

DOI: 10.5281/zenodo.13958241

Resumen

En la actualidad 1 millón de niñas menores de 15 años presentan complicaciones del embarazo y unos 3 millones se someten a abortos. El objetivo del presente estudio fue hacer una revisión teórica en torno al embarazo adolescente y su relación con la resiliencia. Abarcó la revisión de las bases de datos google scholar, y redalyc las que arrojaron artículos relacionado al tema de resumen ampliado sobre el embarazo y aborto en adolescentes. Se empleó como metodología el enfoque cuantitativo, con un diseño de estudio no experimental, corte transversal con nivel descriptivo. Los resultados de esta revisión revelan la escasez de investigaciones en la temática, sobre todo en las regiones donde el embarazo adolescente es más alto –América Latina. La falta de conocimiento influye en gran manera en los abortos en adolescentes. Las adolescentes encuestadas reconocen que la principal causa de aborto se da por déficit económico para alimentar a su hijo y miedo al rechazo.

Palabras Clave: Conocimiento, Aborto, Adolescente, Riesgos, Salud sexual.

Introducción

Cuando se habla de embarazo adolescente o embarazo precoz, generalmente se piensa en el estado de gestación de mujeres entre los 14 a los 18 años de edad, lo cual corresponde a una visión de la adolescencia como etapa del ciclo vital, en la que se producen cambios biológicos preparatorios para la procreación. De ahí que el embarazo es precoz con relación a la madurez biológica requerida para la preñez en condiciones óptimas, es decir de bajo

riesgo. (Gavilánez, 2019). El embarazo adolescente es un problema de salud que pone en riesgo tanto al niño como a la madre. La Organización Mundial de la Salud. (MARTINEZ, 2020)

Objetivo

Determinar en qué medida los factores socioeconómicos pueden incidir en el aborto ilícito en los adolescentes en Bolivia.

Metodología

Se desarrolló un estudio transversal de tipo exploratorio y descriptivo a partir de un abordaje cualitativo. En este sentido, la realidad subjetiva en sí misma es objeto de estudio, donde se analizan los aspectos explícitos e implícitos, y se busca comprender cómo actúan y se comportan las personas, qué piensan, qué sienten, cuáles son sus actitudes en un ambiente particular 36,37. Se utilizó la entrevista semidirigida como técnica para la recolección de información, mediante la cual se buscó una aproximación empática a las experiencias de las adolescentes, a través de la exploración de sus perspectivas

- Tipo de Estudio

La presente investigación corresponde a una revisión bibliográfica de resumen ampliado, que abordó el embarazo adolescente como un problema de salud pública en Latinoamérica con una investigación crítica, con un diseño de investigación no experimental de corte transversal o transaccional, debido a que se recolecto datos en un tiempo único, siendo el tipo de investigación de campo, con un nivel descriptivo ya que indagaremos mediante encuestas las causa.

- Estrategia de búsqueda

La búsqueda de la información científica se desarrolló utilizando diferentes bases de datos digitales como: Medigraphic, Scielo, Redalyc, Latindex, BvSalud, Pubindex, páginas web

institucionales asociadas al área de la salud y libros analógicos.s que influyen en las aSelección de los estudios

Los estudios identificando su título, resumen y su lectura integral; los datos más relevantes se extrajeron a través de un exhaustivo análisis de los documentos, luego de la búsqueda y manejo de la organización de la información, utilizando el gestor bibliográfico Mendeley, siendo clasificados como relevantes, altamente relevantes e irrelevantes. Para la inclusión de los documentos en el trabajo se consideraron aquellos que cumplían con todos los criterios de elegibilidad, en total se encontraron 12 documentos, los cuales de acuerdo con los criterios de inclusión se seleccionaron 122, y tras el análisis de los títulos, resúmenes y artículo completo fueron utilizados para el desarrollo de introducción, así como, para los resultados y la discusión 6 artículos que fueron discutidos y ayudaron a responder la pregunta de investigación adolescentes sobre el aborto.

Conclusiones

La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, en la que los sujetos sufren cambios a nivel físico, cognitivo y psicosocial. A los adolescentes se les hace difícil manejar estos cambios y esta es la razón por la que buscan salidas de lo más variadas: anorexia, bulimia, consumo y abuso de alcohol y drogas, relaciones sexuales sin utilizar condones que pueden provocar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo.

El embarazo adolescente es una realidad de la familia latinoamericana, tan venida a menos en la actualidad; que se ve reemplazada por un mundo virtual y tecnológico, en el que los adolescentes encuentran respuestas a sus demandas, dejando a un lado la autoridad de los padres o de sus cuidadores principales.

Referencias.

Barreto, E., Sáenz, M., Velandia, F. y Gómez, J. (2013) ¬_Embarazo en adolescentes bogotanas: Significado

Gavilánez, G. J. R., 2019. Nivel de conocimiento acerca de las causas que influyen en el aborto. MAS VITA revista de ciencias de la salud., VI(6), p. 6.

<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/38736/46274>

Martinez, e., 2020. el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública.
espacios, v(10), p. 10.

Oviedo M.A., García C.A. El embarazo en situación de adolescencia: una impostura en la
subjetividad femenina. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud* [Internet] 2011. [citado 2019 Ene 24]; Vol. 9 no. 2 jul-dic. Disponible en:
<http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n2/v9n2a29.pdf>.

relacional en el sistema familiar. *Revista de Salud Pública*, 15(6), 837-849. Recuperado de
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/38736/46274>

IMPACTO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN MUJERES EMBARAZADAS

LAURA LEYDE ZUNA MORALES
Universidad Técnica Privada Cosmos
zun.alura@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-0386-0598>
DOI: 10.5281/zenodo.13958161

Resumen:

Las infecciones urinarias son comunes en las mujeres embarazadas debido a los cambios hormonales y físicos que ocurren en el embarazo. Estos cambios, como el aumento vesical y la dilatación de los uréteres, aumentan el riesgo de que crezcan bacterias en la orina. Algunas mujeres no tienen síntomas, pero otras pueden sentir ardor al orinar o tener dolor. Si la infección llega a los riñones, puede causar problemas graves como parto prematuro. Para diagnosticar la infección se hace un análisis de orina, y es importante el tratamiento, aunque no haya síntomas y así evitar complicaciones. Los antibióticos seguros para el embarazo, como la amoxicilina o nitrofurantoína, se usan para tratar estas infecciones y prevenir que vuelvan.

Abstract:

Urinary infections are common in pregnant women due to hormonal and physical changes that occur during pregnancy. These changes, such as bladder enlargement and ureter dilation, increase the risk of bacterial growth in the urine. Some women have no symptoms, but others may feel burning during urination or experience pain. If the infection reaches the kidneys, it can cause serious problems like premature birth. To diagnose the infection, a urine

test is done, and treatment is important even if there are no symptoms to prevent complications. Safe antibiotics for pregnancy, such as amoxicillin or nitrofurantoin, are used to treat these infections and prevent them from returning.

Palabras claves: Infecciones; prematuro; embarazo.

Introducción:

La infección del tracto urinario (ITU) se define como la existencia de gérmenes capaces de producir alteraciones funcionales y morfológicas en la vejiga, sistemas colectores o riñones. Se asocia predominantemente al sexo femenino debido a la anatomía del tracto genitourinario, los hábitos miccionales y situaciones fisiológicas como el embarazo. En mujeres embarazadas, se considera de gran importancia dado que corresponde a una de las complicaciones obstétricas más frecuentes, superada únicamente por la anemia y la cervicovaginitis (1). Durante la gestación, los cambios anatómicos y fisiológicos en el sistema urinario propician a hidronefrosis, reflujo vesico-uretral y cambios fisicoquímicos en la orina. Esto, aunado a alteraciones hormonales como el aumento en la progesterona y consecuente disminución del tono muscular uretral y vesical y reducción en la peristalsis ureteral conllevan a estasis urinaria; generando así, un entorno facilitador para sobrecrecimiento bacteriano y potencial desarrollo de un foco séptico (3). Existen tres entidades consideradas infección del tracto urinario: bacteriuria asintomática, cistitis aguda y pielonefritis aguda. Se define como bacteriuria asintomática la presencia de al menos 1×10^5 unidades formadoras de colonias/mL en un urocultivo, sin la presencia de síntomas o signos sugestivos. Dentro de las infecciones sintomáticas, se puede encontrar afectado el tracto urinario bajo, conocido como cistitis aguda, donde se limita la invasión en la mucosa vesical; o el tracto urinario alto, es decir la pielonefritis aguda, donde se encuentran involucrados tanto el parénquima y los cálices como la pelvis renal.

En Estados Unidos las infecciones del tracto urinario generan más de 7 millones de visitas médicas al año, siendo responsables de la prescripción de 15% de todos los antibióticos de uso extrahospitalario. Además, se les atribuye costos de 1.600 millones de dólares al año a la salud pública (2). Actualmente, se estima que aproximadamente 10% de las mujeres

gestantes presentarán al menos un cuadro en algún momento del embarazo, por lo que el conocimiento actualizado sobre su detección y tratamiento temprano es de gran importancia puesto que sus consecuencias pueden ser graves para la madre y el feto.

Es por ello que toda infección del tracto urinario se considera complicada si ocurre durante el embarazo. Esta revisión tiene como objetivo recopilar y exponer evidencia actualizada con respecto al diagnóstico, cuadro clínico y manejo de las infecciones del tracto urinario para la prevención de posibles complicaciones materno-fetales con el fin de reducir su morbi-mortalidad y propiciar una atención prenatal óptima.

Metodología:

La búsqueda para la revisión de este tema se realizó en bases de datos como Research Rabbit, Google Scholar y Mendeley bajo las frases “Infecciones del tracto urinario en embarazadas”, “Infecciones en tracto urinario en mujeres gestantes” e “Infección de tracto urinario en embarazadas”. Se incluyeron artículos o estudios originales y revisiones del tema. Se revisaron artículos que contenían la información necesaria para el desarrollo de esta revisión en vista del cumplimiento del objetivo establecido.

Resultados esperados o alcanzados:

Se espera que los grupos de análisis sean comparados los resultados entre los diferentes subgrupos, como edad o antecedentes médicos, y determine si hay variaciones significativas en la respuesta a la intervención

Discusión:

La implementación de esta intervención podría ser beneficiosa para las clínicas de atención prenatal, proporcionando una estrategia adicional para reducir el riesgo de infecciones del tracto uterino, lo que, a su vez, podría disminuir las complicaciones asociadas como el parto prematuro.

Conclusiones:

Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo aumentan la morbilidad tanto de la madre como del feto. La implementación de medidas preventivas como la corrección de hábitos miccionales y el manejo de comorbilidades que predisponen a su desarrollo se consideran importantes. Sin embargo, debido a que el simple estado de embarazo corresponde a un factor de riesgo, el tamizaje y control prenatal óptimo son indispensables. Para su diagnóstico se recomienda el cribado con uroanálisis dentro de las primeras 16 semanas de edad gestacional y el posterior seguimiento mediante tira reactiva en cada consulta prenatal posterior. Además, ante la presencia de síntomas o signos sugestivos de infección del tracto urinario se deben realizar los estudios confirmatorios pertinentes. Esto debido a que la detección temprana es esencial para evitar complicaciones y eventos adversos asociados a esta patología. El cuadro clínico dependerá del sitio anatómico involucrado, es decir, en infecciones que afectan el tracto urinario bajo es esperable encontrar disuria, tenesmo vesical y polaquiuria, sin presencia de síntomas sistémicos. Sin embargo, tras el ascenso y compromiso del tracto urinario alto es esperable la fiebre, malestar general, náuseas, vómitos y dolor en flancos con hipersensibilidad costovertebral. Tras su diagnóstico, la pronta instauración del tratamiento adecuado, mediante antibioticoterapia, logra disminuir el riesgo de cuadros complejos que puedan perjudicar a la madre y al feto. El rápido reconocimiento y manejo de sus complicaciones permite que las repercusiones materno-fetales sean mínimas y se logre un embarazo a término exitoso. Asimismo, también se reduce el impacto económico sobre la salud pública.

Bibliografía:

1. Cuyuch-Hernández J, López-Rosa V, Mejía-Sánchez D. Infecciones de vías urinarias en embarazadas de 15 A 30 años y sus complicaciones obstétricas y perinatales en unidad comunitaria de salud familiar especializada de Chalcuapa, Santa Ana, en el periodo comprendido de enero a diciembre 2015. San Salvador, El Salvador: Universidad del El Salvador; 2016.

2. Campo-Urbina ML, Ortega-Ariza N, Parody-Muñoz A, Gómez-Rodríguez LDC. Caracterización y perfil de susceptibilidad de uropatógenos asociados a la presencia de bacteriuria asintomática en gestantes del departamento del Atlántico, Colombia, 2014-2015. Estudio de corte transversal. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 2017 03 31;68(1):62. <https://doi.org/10.18597/rcog.2981>

3. Sorella JA, Moya EM. Infecciones urinarias y embarazo. Castellón, España: Universitat Jaume I; 2017

IMPACTO DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) EN ESTUDIANTES DE MEDICINA: EVALUACIÓN DE LA TERAPIA COGNITIVO – CONDUCTUAL Y USO DE LAS TIC

LILIAN KIMBERLY HERBAS

Universidad Técnica Privada Cosmos

kimy88kh@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0007-1839-1678>

NAYRA GABRIELA VELASCO MEJÍA

Universidad Técnica Privada Cosmos

nayravel99@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8826-5163>

DOI: 10.5281/zenodo.13958087

RESUMEN

Introducción: El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia y puede persistir en la edad adulta. Se caracteriza por dificultad en la atención, hiperactividad e impulsividad. Los estudios muestran una alta prevalencia de síntomas de TDAH en estudiantes universitarios, incluso en aquellos estudiando medicina. El TDAH puede causar dificultades en diversos ámbitos, incluyendo el académico, laboral, social y emocional. Tratamiento psicofármaco se reconoce como insuficiente para actuar por sí sola y entendemos que la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) presenta una opción prometedora para reducir los síntomas del TDAH y los problemas asociados como la ansiedad y la depresión.

Metodología: El estudio observacional transversal se llevó a cabo para investigar la prevalencia del TDAH y trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad y estrés) en estudiantes de medicina. Los participantes fueron evaluados mediante la "Escala de Autoinforme sobre TDAH en adultos (ASRS V1.1)" y la "Escala abreviada de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)", a través de un cuestionario virtual difundido en redes sociales. Analizando una muestra de 521 estudiantes de medicina, revelando que el 36% mostró indicios de TDAH y el 80% presentó algún tipo de trastorno del estado de ánimo, siendo la ansiedad la más prevalente (70.4%). El análisis también incluyó la evaluación del uso de tecnologías en el aprendizaje de estudiantes con TDAH, destacando el uso favorable de herramientas como Genially y Quizizz, aunque Educaplay fue percibida con menos aceptación. Además, un metaanálisis de 12 estudios mostró que la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es efectiva para reducir síntomas de TDAH, ansiedad y depresión, con mejoras continuas en los síntomas de TDAH tras finalizar el tratamiento.

Conclusiones: Se requieren más estudios para comprender mejor el TDAH en estudiantes de medicina y desarrollar intervenciones aún más efectivas. Es importante combinar la TCC con otras intervenciones, como el uso de TIC y el apoyo

académico, para ofrecer un tratamiento integral. Cada estudiante es único, por lo que es necesario adaptar el tratamiento a sus necesidades individuales. Destacamos que la importancia radica en reconocer y abordar el TDAH en estudiantes de medicina. La detección temprana, la implementación de estrategias pedagógicas adecuadas y el uso de la TCC pueden mejorar significativamente la calidad de vida de estos estudiantes y su desempeño académico.

PALABRAS CLAVE

TDAH, resiliencia, TCC, TIC, subumbral, metodologías

INTRODUCCIÓN

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, también conocido por sus siglas TDAH, es considerado como un trastorno del neurodesarrollo el cual generalmente presenta en sus primeras manifestaciones antes de los 12 años, cuyos síntomas pueden persistir hasta la vida adulta. (1) La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el TDAH en adultos, puede manifestarse a través de dificultades, incluyendo problemas en relaciones interpersonales (bajo desempeño laboral o académico y problemas de autoestima). Además, está asociada a la depresión y la ansiedad. (6) El TDAH se caracteriza por síntomas inapropiados para el desarrollo de falta de atención y/o hiperactividad – impulsividad. Estudios epidemiológicos recientes revelan que la tasa de prevalencia de los síntomas de TDAH entre estudiantes universitarios varía ampliamente, oscilando entre el 2.8% y el 12.3% y hasta el 22.8% de los estudiantes pueden demostrar síntomas subumbral de TDAH. (2) Hasta el momento se han realizados pocos estudios para examinar la prevalencia de los síntomas del TDAH entre los estudiantes de medicina; lo cual contrasta marcadamente con los resultados de una encuesta reciente a gran escala en 145 escuelas de medicina de los EEUU que demostró que el TDAH era la discapacidad más común declarada por los propios estudiantes entre todos los tipos de discapacidad, en lo cual no se ha realizado un estudio en los estudiantes para examinar asociación al deterioro cognitivo conductual. Sin embargo, la psicología positiva se ha utilizado cada vez más en la prevención y el tratamiento en problemas de salud mental, así como en la promoción del bienestar subjetivo y la resiliencia es uno de los recursos psicológicos positivos que las personas con síntomas de TDAH pueden utilizar para afrontar los desafíos de la vida. (2) Dentro la TDAH en estudiantes, se tiene por objetivo analizar el apoyo que brindan las TIC como herramienta para el aprendizaje, trabajándose con una metodología descriptiva, donde los docentes consideran el uso de las TIC de forma favorable en el abordaje pedagógico, ya que en este sentido los docentes no deben abordar a los estudiantes con TDAH desde una visión terapéutica, sino, enfocarse en lo pedagógico, promoviendo un aprendizaje bajo principios de equidad estudiantil. (3) Se ha demostrado que los

adultos tienen un impacto significativo causando dificultades académicas y profesionales, sociales y emocionales. Aunque durante mucho tiempo se consideró la única opción viable, ahora se reconoce que la psicofarmacología rara vez es suficiente por sí sola. Teniendo esto en cuenta, la terapia cognitivo – conductual (TCC) parece ser un enfoque prometedor. Por lo tanto, uno de los objetivos de este artículo es revisar literatura científica y evaluar cuantitativamente la efectividad de la TCC en la reducción de síntomas asociados a TDAH y las manifestaciones asociadas de ansiedad y depresión, a través de varios estudios, mediante un metanálisis. (4)

METODOLOGIA

A) Diseño metodológico

Consiste en un estudio observacional de tipo Cross-sectional, donde los individuos son observados una sola vez en el tiempo; el cual tiene como objetivo conocer la prevalencia del TDAH, trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad y estrés) en los estudiantes de medicina.

Los instrumentos utilizados fueron la “Escala de autoinforme sobre el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos (ASRS V1.1)” y la “escala abreviada de depresión, ansiedad y estrés (DASS-21)”, para la variable TDAH y para los trastornos del estado de ánimo, respectivamente. (1) Los instrumentos fueron recopilados en un formulario virtual de la plataforma de Google Form, el cual fue difundido por medio de las principales redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, resaltando que se respetó la privacidad de cada participante

B) Diseño del estudio y sujetos

El estudio transversal se llevó a cabo en la Universidad Médica de China. (2) Se utilizó el método de muestreo en estudiantes de medicina clínica en el cual se utilizó una medición de los síntomas actuales del TDAH con la versión China de la Escala de Autoinforme de TDAH para Adultos (ASRS) (figura 1), la cual consta de dos subescalas, falta de atención e hiperactividad, cada una con 9 ítems. Se pidió a los encuestados que calificaran cada ítem en una escala de Likert de 5 puntos donde 0 (nunca) a 4 (muy a menudo), según sus experiencias durante los últimos 6 meses. (2)

C) Metodología descriptiva

La investigación se basó en una metodología descriptiva con diseño no experimental, en una población conformada por 11 docentes a quienes se les consultó el uso de TIC por parte de estudiantes con TDAH.

Aplicando una encuesta online (5) y un instrumento tipo cuestionario en escala Likert de cinco alternativas de respuesta con 15 ítems, siendo validado por juicio de expertos y cálculo de coeficiente de Alfa de Cronbach con un resultado de 0,89 siendo considerado confiable para su aplicación; de ese modo, recopilados los datos fueron procesados mediante estadística descriptiva con apoyo del programa estadístico SPSS V25. (3)

D) Metaanálisis

Se centró en identificar y evaluar estudios de alta calidad que investigaran la eficacia de la TCC en el tratamiento del TDAH en adultos. Al establecer criterios de inclusión rigurosos y realizar una búsqueda exhaustiva, se buscó obtener una evidencia sólida sobre la efectividad de esta terapia. Donde los criterios de inclusión fueron requisitos para la selección de los estudios que revelan los síntomas asociados al TDAH donde se realizó seleccionó un proceso en dos etapas con variables analizadas.

Figura 1

Escala de Autoinforme de TDAH para Adultos (ASRS) Versión China

The image shows a digital questionnaire interface for the ASRS (Adult Self-Report Scale) in Chinese. It displays several items with Likert-scale response options. The items are:

- Pregunta 3 de 52:** ¿Con cuánta frecuencia tienes problemas para escuchar los últimos detalles de un proyecto (es decir, una actividad / tarea dada) cuando las partes difíciles de la tarea ya han sido realizadas?
 - Frecuentemente
 - Muy frecuentemente
 - Nunca
 - A veces
 - Pocas veces
- Pregunta 4 de 52:** ¿Con cuánta frecuencia tienes dificultades para ordenar las cosas cuando tienes que cumplir una tarea que requiere organización?
- Pregunta 6 de 52:** Cuando tienes una tarea que requiere mucho esfuerzo para pensar, ¿con cuánta frecuencia evitas o atrasas su comienzo?
- Pregunta 10 de 52:** ¿Con cuánta frecuencia tienes dificultades para mantener la atención cuando haces un trabajo aburrido o repetitivo?
- Pregunta 13 de 52:** ¿Con cuánta frecuencia te distrae la actividad o el ruido en tu alrededor?
- Pregunta 26 de 52:** Sin caso me doy cuenta de que varias cosas se ordenan según esquemas y modelos repetitivos.
 - Estoy totalmente de acuerdo
 - Estoy totalmente en desacuerdo
 - Estoy bastante de acuerdo
 - Estoy bastante en desacuerdo
- Pregunta 43 de 52:** Puedo hacer varias cosas al mismo tiempo.

Nota: El gráfico representa algunos ítems de muestra para los encuestados en una escala de Likert, para demostrar las escalas de tener probabilidad de tener TDAH. (2)

RESULTADOS

A) Dentro el análisis descriptivo tenemos las características poblacionales de los 250 participantes, la edad promedio fue de 23 años, con un rango de edades que partió desde los 17 hasta los 40 años. Se observó que el 36% presentó diagnóstico sugestivo para TDAH; el 80 % presentó algún tipo de trastorno del estado anímico; en la cuantificación estadística del uso de medidas de asociación, como el diseño de estudio presentado “Cross.sectional”

de los 250 participantes, la prevalencia de trastornos del estado anímico fue del 81,6%. De estos, el trastorno más prevalente fue la ansiedad con un 70,4%, seguido por la depresión (62,8%) y el estrés (57,6%).

B) Entre los 521 estudiantes de medicina, se reconoció a 8 estudiantes (1,54%) con alta probabilidad de tener TDAH y 36 estudiantes (6,91%) tenían la probabilidad de tener TDAH. Todos ellos fueron categorizados como grupo sintomático de TDAH, los cuales demostraron niveles bajos de resiliencia y satisfacción vital en relación con el grupo asintomático.(2)

C) El uso de TIC como:

USO DE GENIALLY: El 73% de los docentes encuestados consideran que el uso de Genially fue favorable en el aprendizaje con estudiantes con TDHA, siendo recurrente proseguir trabajando con esta herramienta. (3)

USO DE QUIZIZZ: El 27% de los docentes encuestados consideran que los estudiantes perciben como la herramienta Quizizz es favorable en el aprendizaje con estudiantes con TDHA, esto indica que no ha existido una alta preferencia por Quizizz.(3)USO DE EDUCAPLAY: El 46% de los docentes encuestados consideran en desacuerdo que el uso de Educaplay, mientras que el 35% se encuentra en la alternativa ni de acuerdo ni en desacuerdo, siendo recurrente proseguir trabajando en la perfección pedagógica para promover un mejor aprendizaje en los estudiantes.(3)En esta investigación se incluyeron datos de 12 estudios controlados aleatorios, con un total de 575 participantes. Los resultados demuestran que la TCC es significativamente más efectiva que los grupos de comparación para mejorar los síntomas del TDAH (g de Hedges = 0,95), los síntomas de ansiedad (g de Hedges = 0,39) y la depresión (g de Hedges = 0,30). Tras la interrupción del tratamiento, sólo los síntomas del TDAH continúan mejorando.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio es uno de los primeros en analizar la presencia de síntomas de TDAH en estudiantes de medicina y su relación con la resiliencia. Aunque la proporción de estudiantes con un diagnóstico formal de TDAH fue baja, un porcentaje significativo presentó síntomas. Esto sugiere que el TDAH podría estar subdiagnosticado en este grupo poblacional, especialmente considerando los altos niveles de estrés a los que están sometidos los estudiantes de medicina. Resaltamos la importancia de identificar a tiempo a los estudiantes con síntomas de TDAH, ya que estudios previos han demostrado que, sin tratamiento, las personas con este trastorno suelen experimentar dificultades en diversos aspectos de su vida.

La importancia de un enfoque pedagógico, deben centrarse en estrategias didácticas que promuevan el desarrollo del aprendizaje en lugar de adoptar un rol terapéutico. Las TIC pueden ser utilizadas para diseñar clases más atractivas y efectivas para estudiantes con TDAH. Es fundamental proporcionar instrucciones claras y concisas para captar la atención de los estudiantes y facilitar la comprensión de las tareas. El trabajo en equipo puede ser beneficioso para los estudiantes con TDAH, ya que les permite apoyarse mutuamente en el proceso de aprendizaje y de esta manera contribuir a la mejora de la autoestima y proporcionar oportunidades para el éxito y reconocimiento.

Además, se demuestra que la terapia cognitivo-conductual (TCC) es un tratamiento altamente efectivo para adultos con TDAH. La TCC superó a otras intervenciones, como la terapia de apoyo y la relajación, en la reducción de los síntomas de falta de atención e hiperactividad. Los efectos positivos de la TCC se mantuvieron incluso después de varios meses o un año de finalizar el tratamiento; Además de reducir los síntomas principales del TDAH, la TCC también disminuyó significativamente los síntomas de ansiedad y depresión suelen coexistir con el TDAH. En conclusión, tenemos resultados prometedores, donde los investigadores sugieren que podría ser aún más efectiva si se incluyen componentes específicos para tratar la ansiedad y la depresión; sin embargo, se necesitan más investigaciones para explorar la combinación de TCC con otras terapias y para adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tapia J. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y trastornos del estado del ánimo en estudiantes de Medicina Humana peruanos: una prueba piloto a nivel nacional. Rev Chil Neuropsiquiatr. 2022 Sep 4;60(4).
3. Saldarriaga-Vera A del C, Briones-Palacios YM. El aprendizaje de estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad desde las TIC. EPISTEME KOINONIA. 2022;5(1).
5. ¿Cómo utilizar la escala de autoinforme para el TDAH? - Diagnóstico Mente [Internet]. [cited 2024 Oct 18]. Available from: <https://www.diagnostico-mente.org/blog/tdah/como-utilizar-la-escala-de-autoinforme-para-el-tdah/>
6. *Trastorno de déficit de atención con hiperactividad en adultos: Lo que usted necesita saber.* (s/f). National Institute of Mental Health (NIMH). Recuperado el 19 de octubre de 2024, de <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastorno-de-deficit-de-atencion-con-hiperactividad-en-adultos-lo-que-usted-necesita-saber>

MIEL Y CICATRIZACIÓN: UN TRATAMIENTO ANCESTRAL CON BENEFICIOS MODERNOS

KAMILA VIVIAN CAHUANA AVILA
Universidad Técnica Privada Cosmos,
k-amila1997@hotmail.es
<https://orcid.org/0009-0007-3772-9304>
DOI: 10.5281/zenodo.13958054

Resumen

La miel ha sido utilizada desde la antigüedad por sus propiedades nutritivas y curativas, registradas en culturas como la egipcia y la griega. Su efectividad en el tratamiento de lesiones se respalda por su notable efecto antimicrobiano, superior a muchos desinfectantes. Un estudio reveló que la miel acelera la cicatrización de quemaduras de primer y segundo grado, reduciendo el tiempo de recuperación a 18 días, frente a los 32 días necesarios con sulfadiazina de plata. Además, se observó una disminución en el número de microbios en heridas sépticas, lo que ahorra costos, especialmente en áreas con recursos limitados. La miel mostró eficacia en heridas postquirúrgicas infectadas, logrando curaciones totales en 21 días. Aunque la plata nanocristalina tuvo mejores resultados en úlceras diabéticas, las propiedades antibacterianas de la miel la hacen una opción terapéutica prometedora que necesita más investigación.

Palabras clave: Miel, heridas y cicatrización.

Introducción

La miel, producida por las abejas (*Apis mellifera*) a partir del néctar de las flores o secreciones de plantas, es una sustancia dulce no fermentada. Su uso se remonta a miles de años y se ha reconocido por su valor nutricional y medicinal. Las primeras evidencias de consumo de miel aparecen en pinturas rupestres del Mesolítico (aproximadamente 6000 a.C.), y su uso medicinal data de los sumerios en Mesopotamia alrededor de 2500 a.C.

Civilizaciones antiguas, como los egipcios, griegos y romanos, la utilizaban para sanar lesiones. Hipócrates, en su obra "Reflexiones sobre el tratamiento de las heridas", recomendó la miel para este propósito. Su efecto antimicrobiano, debido a su alto contenido de azúcar y efecto osmótico, impide el crecimiento de microorganismos, siendo mil veces más potente que desinfectantes convencionales. A pesar de sus propiedades antibacterianas, la medicina moderna ha descuidado su uso, aunque las bacterias resistentes a antibióticos han reavivado el interés por sus capacidades y determinar los beneficios de la miel (1,2,3,4).

Metodología

Se ha realizado una búsqueda de bibliografía en bases a los documentos obtenidos de las siguientes páginas como Scielo, Google Académico entre otras. Se encontraron un total de 32.300 artículos que fueron cribados mediante criterios de inclusión y exclusión. Fueron incluidos 4 (4 documentos de la página Scielo), los cuales fueron evaluados para valorar la calidad.

Resultados

Tratamientos con miel y la sulfadiazina de plata (SSD).-

Se evaluaron 9 estudios para el tratamiento de quemaduras de primer y segundo grado a través del lavado de la herida con solución salina al 0,9 % y el uso de sulfadiazina de plata o miel pura, y vendaje con gasa esterilizada. Los estudios coinciden en que las heridas sanan más rápido. En dos estudios el tiempo promedio de recuperación para los pacientes en el grupo de miel fue de 18 días y en el grupo de SSD de 32 días, el dolor y las heridas fueron disminuyendo en poco tiempo. En el tercer estudio en 24 días de curación el grupo de la miel fue de 15 días, en el de SSD de 20 días (2).

Antibióticos tópicos

Tres estudios evaluaron la eficacia de la miel en comparación con los antibióticos (gentamicina, nitrofurazona, neomicina y fadermin) en heridas sépticas. Los tratamientos diarios se realizaron con solución salina al 0,9% y el uso de antibióticos locales y miel.

Enrojecimiento, edema y secreciones purulentas que esterilizan la herida en poco tiempo. No se encontraron efectos secundarios y se ahorraron 40,75 € por paciente en comparación con los antibióticos, resultado del grado de eficacia y rentabilidad de la miel en comparación con los antibióticos mencionados anteriormente (2).

Miel y otros tratamientos tópicos

Hidrogeles.-

En el caso de la miel en comparación con el hidrogel en heridas venosas crónicas y heridas y abrasiones superficiales, se encontró que la miel después del uso de solución salina al 0,9% para lavar las heridas, una curación más rápida, un desbridamiento efectivo y muestra un menor incidencia de infección para eliminar MRSA (*Staphylococcus aureus* resistente a meticilina), en comparación con los hidrogeles, aunque otros autores no informaron diferencias significativas entre la miel y el gel intraSite, encontraron un mejor precio (2).

Clorhexidina 0,05%.-

También se ha estudiado el uso de miel en heridas posquirúrgicas infectadas que no responden a los tratamientos convencionales. La terapia con antibióticos y el desbridamiento de la herida con clorhexidina al 0,05% durante 14 días o más no tuvieron éxito. El uso de miel cruda produjo una mejora clínica significativa en 5 días y una curación del 100% de la herida en 21 días sin efectos secundarios locales (2).

La plata nanocristalina (nAg).-

En comparación de apósitos de miel y plata nanocristalina (nAg) en úlceras del pie diabético, se demostró que el tratamiento con apósitos de plata fue más eficaz para disminuir el tamaño de las heridas a diferencia con la miel, aunque sabiendo que esta limitado por su pequeño tamaño. Tamaño de muestra grande y tiempo de evaluación corto (2).

Ahora en este estudio que se realizó que es experimental, prospectivo y transversal. Con base en el uso de 6 cultivos de *Staphylococcus aureus* en caldo nutritivo y el número de colonias, se utilizó miel de abeja en concentraciones de 30, 60 y 100% y se incubó durante

24 horas. El efecto antibacteriano al cultivarse en agar sangre durante las primeras 24 horas fue favorable (4).

Discusión

Los resultados de este estudio confirman la efectividad de la miel en el tratamiento de diversas heridas, especialmente en comparación con tratamientos convencionales como la sulfadiazina de plata (SSD) y antibióticos tópicos. En quemaduras de primer y segundo grado, la miel acelera notablemente la cicatrización, con un tiempo de recuperación de 18 días en promedio, frente a los 32 días con SSD. Este hallazgo respalda su uso como una opción terapéutica viable, consistente con estudios anteriores que han demostrado sus propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Además, la miel fue eficaz en heridas sépticas, superando a antibióticos tópicos como la gentamicina y la nitrofurazona, y generando un ahorro significativo en costos (40,75 € por paciente), lo que es relevante en contextos con recursos limitados. No se reportaron efectos secundarios, lo que la hace más segura que los antibióticos tradicionales. La miel mostró ventajas en desbridamiento y menores tasas de infección en heridas venosas crónicas, aunque algunos estudios no encontraron diferencias significativas con el gel intraSite. En heridas postquirúrgicas infectadas, logró curaciones completas en 21 días, superando el tratamiento con clorhexidina al 0,05%. Sin embargo, en úlceras del pie diabético, los apósitos de plata nanocrystalina demostraron ser más efectivos en la reducción del tamaño de las heridas. Los análisis microbiológicos revelaron una disminución significativa en cultivos positivos tras el tratamiento con miel, destacando su potencial como agente antibacteriano, especialmente contra *Staphylococcus aureus* (2,3, 4).

Conclusiones

En comparación con los tratamientos convencionales, como la sulfadiazina de plata y los antibióticos, la miel se ha demostrado como una opción segura y eficaz para numerosas enfermedades. Para las quemaduras de primer y segundo grado, se acelera el proceso de curación, se reduce el tiempo de recuperación y se alivia el dolor. También ha mostrado ser una opción diferente para el cuidado de lesiones infecciosas, con una pronta curación, sin

consecuencias no deseadas y reducción de gastos, en áreas donde hay una alta demanda de recursos. La efectividad puede cambiar dependiendo del tipo de lesión, como la diabetes, la plata nanocrystalina resultó ser más eficaz, por lo que los hallazgos respaldan la utilización de la miel debido a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias para tratar infecciones en heridas. No obstante, se requiere una mayor investigación para verificar su efectividad.

Bibliografía

1. Schencke Carolina, Vásquez Bélgica, Sandoval Cristian, del Sol Mariano. El Rol de la Miel en los Procesos Morfofisiológicos de Reparación de Heridas. *Int. J. Morphol.* [Internet]. 2016 Mar [citado 2024 Oct 17] ; 34(1): 385-395. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022016000100056&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022016000100056>.
2. García Felipe Sara. La miel como alternativa a los tratamientos tópicos en el proceso de curación de quemaduras, heridas y úlceras. *Ene.* [Internet]. 2019 [citado 2024 Oct 17] ; 13(1): 1312. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2019000100002&lng=es. Epub 01-Oct-2019.
3. Lavandera Rodríguez Iván. Curación de heridas sépticas con miel de abejas. *Rev Cubana Cir* [Internet]. 2011 Jun [citado 2024 Oct 17] ; 50(2): 187-196. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932011000200006&lng=es.
4. Becerra Torrejon Darwin Jose, Cabrera Ureña Janette Claudia, Solano Marco. Efecto antibacteriano de la miel de abeja en diferentes concentraciones frente a staphylococcus aureus. *Rev Cient Cienc Méd* [Internet]. 2016 [citado 2024 Oct 17] ; 19(2): 38-42. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332016000200007&lng=es.

LA MALA MANIPULACIÓN DE LA CARNE DE POLLO EN LOS RECINTOS Y HOGARES BOLIVIANOS: CONTAMINACIÓN CRUZADA, UN RIESGO PARA LA SALUD.

JOSÉ ANDRÉS HERBAS MESQUITA
Universidad Técnica Privada Cosmos
Joseandresherbasmesquita@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0006-4792-5248>
DOI: 10.5281/zenodo.13957897

RESUMEN

La contaminación cruzada en la manipulación de carne de pollo es un riesgo significativo para la salud en los hogares bolivianos. Este estudio evalúa las prácticas de manipulación de carne de pollo y su relación con la contaminación cruzada por *Salmonella* spp, *Escherichia coli*. Los resultados sugieren que la manipulación del pollo es adecuada en cuanto a la prevención de la contaminación cruzada por *Salmonella* spp, pero la presencia de *Escherichia coli* indica la necesidad de mejorar las prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

Palabras Clave: Contaminación cruzada, Carne de pollo, Riesgos para la salud, Lavado de pollo, *Salmonella* spp, *Escherichia coli*.

INTRODUCCION.

La carne de pollo es una proteína común en la dieta boliviana(1). Sin embargo, su manipulación inadecuada en los hogares puede generar riesgos significativos para la salud como infecciones gastrointestinales severos. En este estudio, nos enfocaremos en la contaminación cruzada, un riesgo importante para la salud que facilita la propagación de microorganismos patógenos presentes en la carne de pollo que puedan estar contaminados debido a una mala manipulación de su carne en las cuales destacamos, la *Salmonella* spp.(2) y *Escherichia coli* (*E. coli*)(2). Este último suele aparecer debido a un manejo

deficiente durante el sacrificio o a la mala higiene al manipular el pollo en el hogar o los recintos de distribución.(3,4)

Desde el momento en que se manipula el pollo, se puede propagar estos patógenos y contaminar los utensilios de cocina y las superficies de la cocina. Esto ocurre cuando el agua utilizada para lavar el pollo salpica y extiende los microorganismos patógenos por todo el lavadero, utensilios de cocina (tenedores, cuchillos, cucharas, vasos, etc.) y herramientas existentes en la cocina, como la esponja y toallas utilizadas para limpiar las superficies. Cabe destacar que no es necesario lavar el pollo antes de ser cocinado ya que la mayoría de patógenos expuestos en la carne del pollo son destruidos al momento de la cocción siempre y cuando se cumpla los criterios de cocción total y no términos medios de este alimento ya que las bacterias penetran la carne del pollo y esto puede tener graves consecuencias gastrointestinales dependiendo de la etiología de la patología esto podría extenderse más allá de padecimientos, gastrointestinales es por eso que es necesario realizar la cocción mayor a los 60°C, como mínimo 30min para eliminar cualquier microorganismo. (4-8)

Según estadísticas recientes, la contaminación cruzada es un problema significativo en Bolivia, afectando a un porcentaje importante de la población. La falta de conciencia y educación sobre la manipulación segura de alimentos es un factor contribuyente importante. Este estudio busca evaluar las prácticas de manipulación de carne de pollo en los hogares bolivianos y proponer estrategias para reducir el riesgo de contaminación cruzada.(9)

En las cuales se encontraron por consultas bibliográficas la utilización de delantales de cocina, el uso de guantes de látex para la manipulación de la carne de pollo como la desinfección antes y después de preparar este alimento, el adecuado lavado de manos después de ir al baño para reducir significativamente la contaminación cruzada.(4,7)

Aun así, este es un tema del que no se abarca totalmente ya sea por no conocer sobre los riesgos o la falta de importancia.

METODOLOGIA.

La metodología que se usara en este caso será recopilada de datos por literatura científica como artículos científicos, revistas científica en el cual se usarían mismas muestras mismos parámetros de análisis de investigaciones similares.

Las siguientes metodologías son similares y fueron tomados en cuanto a artículos científicos que tuvieran temas relacionados o similares en estudio.

Para un amplio estudio se hizo revisiones bibliográficas donde se involucraban brotes epidemiológicos ya sea por salmonella spp(2), Escherichia Coli, o Campylobacter spp artículos científicos similares en estudios de la carne de pollo su manipulación desde el sacrificio hasta la llegada al consumidor intoxicaciones alimentarias después de consumir carne de pollo y regiones similares a las de Bolivia los motores de búsqueda más consultados para esta investigación son Google académico y search rabbit en donde desatacan artículos de Scielo, revistas de evidencia epidemiológica y el uso de tesis para el recopilado de información donde se usaron palabras clave como salmonella(2), carne cruda de pollo, lavado del pollo, E. Coli , contaminación cruzada, utensilios de cocina se revisaron los resúmenes de cada artículo para poderlo relacionar con esta investigación

En las que destaca la hipótesis y la recolección de muestras a partir del hisopado de las superficies donde manipulaban la carne de pollo, donde era lavado el pollo, los utensilios cercanos a donde se manipulaba el pollo y la llave de paso del grifo. (7)

Posteriormente son sembrados en medios de cultivos selectivos diferenciales como el agar Salmonella spp (2)Shiguella (SS), esto encubado por periodos de entre 24-48hrs a 37°C donde si hay crecimiento de colonias en el agar se observaran colonias translucidas con el centro de color negro luego del crecimiento se procederá a las pruebas bioquímicas Citrato, TSI, LIA, UREA, Malonato y Rojo de Metileno y luego a las pruebas serológicas.(3,6,8,10)

Para la identificación Escherichia coli se emplea el medio de cultivo diferencial MacConkey a 37°C por 24hrs este medio de cultivo es exclusivo para bacterias gram negativas inhibiendo

a las gram positivas si existe crecimiento de Escherichia coli se presenciaron colonias de color rosadas en caso de que fueran otro tipo de bacterias gram negativas las colonias serán transparentes; luego se procede a la tinción de gram que nos ayudara a identificación, posteriormente se realiza las pruebas bioquímicas las cuales se usa el TSI (Triple Sugar Iron Agar) y Oxidasa. El TSI se lo utilizó para la distinción de los bacilos Gram negativos entéricos donde con la ayuda de un asa recta se tomó una muestra de las colonias que crecieron en el agar y se lo inoculo en el TSI a 37°C por 24hrs donde nos determinara si es oxidasa positivo o negativo también se le realiza la prueba de catalasa donde se determinara si es positiva o negativa a esta prueba.(5)

RESULTADOS ESPERADOS O ALCANZADOS

Para la identificación de salmonella spp(2) en la revisión de los artículos científicos consultados estos daban negativo en sus propios resultados dando a entender que los recintos de donde provienen tienen una excelente manipulación del pollo desde el momento del sacrificio y la faena pero eso no sucede con la identificación de la Escherichia coli la cual en artículos científicos consultados y recopilados estos daban positivo en su crecimiento e identificación la cual me esperaba que fuera a la inversa para ampliar el estudio para la salmonella(2).

Cabe destacar que las muestras obtenidas fueron hisopadas, pero no de las superficies en particular a excepción de las toallas y paños(6) estos hisopados eran de las carnes de pollo que se manipulan a diario y las cuales hipotéticamente si tienen contactos con las superficies de corte y lavado del pollo estas puedan propagarse por toda la cocina si esta se manipula incorrectamente.

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la manipulación del pollo en los recintos estudiados es adecuada en cuanto a la prevención de la contaminación cruzada por Salmonella spp(2). Sin embargo, la presencia de Escherichia coli en las muestras analizadas indica que es necesario mejorar las prácticas de higiene y manipulación de alimentos.

En el contexto boliviano, estos resultados son especialmente relevantes, ya que la evaluación de los recintos distribuidores de pollo en el país es aún limitada. Esto puede tener consecuencias significativas en los hogares bolivianos, donde la falta de información y prácticas inadecuadas pueden aumentar el riesgo de infección intestinal.

Un ejemplo claro es el lavado de pollo, una práctica común en los hogares bolivianos que puede propagar microorganismos patógenos en la cocina y exponer a los integrantes del hogar a un mayor riesgo de infección. Es fundamental educar a la población sobre las prácticas seguras de manipulación de alimentos y promover cambios en los hábitos culinarios para prevenir enfermedades.

CONCLUSIONES

A pesar de revisar en diferentes artículos científicos y revistas científicas no se logró encontrar un artículo en específico sobre el lavado del pollo y sus riesgos en la contaminación cruzada en las cocinas de los hogares se logró recopilar información sobre los microorganismos presentes en la carne de pollo y su problemática de higiene ya que como países en Sudamérica y Centroamérica compartimos similitudes de culturas también lo hacemos en cuanto a la educación de la higiene y manipulación de alimentos, por el momento aún faltan investigaciones con respecto a la manipulación del pollo en los hogares.

BIBLIOGRAFIA

1. La Razon, Erika Ibáñez. En Bolivia, cada persona consume en promedio 46 kilos de carne de pollo al año. LaRazon [Internet]. el 4 de julio de 2024 [citado el 18 de octubre de 2024]; Disponible en: <https://www.la-razon.com/economia/2024/07/04/en-bolivia-cada-persona-consume-en-promedio-46-kilos-de-carne-de-pollo-al-ano/>
2. Gobierno de España. diccionario_de_terminos_medicos. [citado el 18 de octubre de 2024]. Real academia Nacional de Medicina de España. Disponible en: <https://dtme.ranm.es/buscador.aspx>
3. González Chacón EA. TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA [Internet]. [Guatemala]: Universidad de San Carlos de Guatemala; 2023 [citado el 17 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://biblio.ingenieria.usac.edu.gt/protocolos/2023/TGP1266.pdf>
4. Guerrero P, Alfreidis E, Pineda A, David J, De Grado Para Optar Por El Título De Médico Veterinario T, Director Z, et al. PRESENCIA DE SALMONELLA SSP. CARNE DE POLLO CRUDO. Valledupar; 2022.

5. María Barros Iza, Jennifer Gómez Usiña, Solange Escobar Aguilar, Carolina Manzanilla Miranda, Sandra Cruz Quintana. IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE LA BACTERIA ESCHERICHIA COLI EN MUESTRAS DE CARNE DE POLLO QUE SE EXPENDEN EN EL CANTÓN AMBATO. el 25 de julio de 2023;
6. Renato Zúñiga-Carrasco I, Miliar-De Jesús R. Paños-toallas Caseros como reservorio de bacterias entericas. el 26 de julio de 2020; Disponible en: www.eipediatria.com
7. Vanessa Mendonça Soares, Juliano Gonçalves Pereira, Lorena Natalino Haber Garcia, José Paes de Almeida Nogueira Pinto. Salmonella EM FRANGOS E A CONTAMINAÇÃO CRUZADA POR MEIO DE SUPERFICIES DE CORTE EM COZINHAS DOMÉSTICAS.
8. Mercado M, Avila J, Rey M, Montoya M, Gamboa A, Carrascal AK, et al. Brotes por Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes asociados al consumo de pollo. Revisión sistemática de la literatura. Biomédica. el 13 de marzo de 2012;32(3).
9. Nava AR. COMPENDIO DE HERRAMIENTAS PARA MYPES, PYMES, OECAS Y OECOMS EN ALIMENTOS DE BOLIVIA [Internet]. primera. La Paz; 2015 [citado el 17 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/13447/Manual%20BPM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
10. Villalpando-Guzmán S, Vázquez-Quiñones CR, Natividad-Bonifacio I, Curiel-Quesada E, Quiñones-Ramírez EI, Vázquez-Salinas C. Frecuencia, susceptibilidad antimicrobiana y patrón de adherencia de Salmonella enterica aislada de carne de pollo, res y cerdo de la Ciudad de México. Revista chilena de infectología. octubre de 2017;34(5):458–66.

RIESGO DE CÁNCER POR EXPOSICIÓN ACUMULADA A RADIACION EN ESTUDIOS DE IMAGENOLOGIA

ADEMAR VIDAL OMONTE

Universidad Técnica Privada Cosmos UNITEPC

dar_nix10@outlook.com

<https://orcid.org/0009-0001-5413-5037>

DOI: [10.5281/zenodo.13956342](https://doi.org/10.5281/zenodo.13956342)

RESUMEN

Mediante el uso de herramientas de estudio imagenológico en la medicina frente alguna enfermedad, obtuvo mayor relevancia en el hallazgo diagnóstico por imagen, motivo por el cual las personas que presenten algún trastorno están expuestas a la radiación de manera constante, por medio de estas técnicas de imagen, que se definen como propagación de energía en ondas (ultravioletas, rayos x), partículas (protones, neutrones) siendo medibles mediante la escala milisieverts (mSv). Demostrando que este tipo de radiación ionizante ejercería daño a nivel de él ADN provocando mutaciones a nivel estructural, consiguiente división celular anormal y sin oportunidades óptimas de reparación, a pesar de que los estudios de imagen tengan beneficio diagnóstico se puede considerar un factor de riesgo para desarrollar cáncer.

PALABRAS CLAVE: Imagenología, Milisieverts, Cáncer, Ionización

INTRODUCCION

Las fuentes de radiación se clasifican en ionizante y no ionizante; siendo la primera utilizada en estudios de imagen en el campo de la medicina, definidos por la Organización Mundial de la Salud como radiaciones que desprenden ondas electromagnéticas capaces de romper enlaces entre las moléculas en el contexto estructural del ADN (1).

Con el trascurso de los últimos años y el avance tecnológico elevo de manera significativa el manejo de estudios de imagen diagnóstico mismos que emiten radiación ionizante en los diferentes centros de salud puesto es solicitado de carácter multidisciplinar con el objetivo de apoyo diagnóstico sin una consideración clara de los efectos secundarios (2). Se realizaron diferentes estudios alrededor del mundo que sugieren que la radiación ionizante es nociva para la salud de toda persona que es expuesta a está, en 2014 se elaboró una investigación en el Hospital Roosevelt de Guatemala donde se señaló que se presentan daños a la salud después de haber estado durante dos años en la unidad de cuidados intensivos recibiendo radiaciones, se concluyó que los procedimientos médicos son la principal fuente de radiación ionizante de manera significativa tanto en el personal médico como en los pacientes que ingresan a los servicios de salud (3).

La importancia radica en que la implementación de estudios de imagen que emiten radiación en una realidad pues va a intervenir de manera prevención, monitorización, y tratamiento en un contexto integral para el apoyo diagnóstico temprano en una cantidad inmensurable de enfermedades. Sin dejar de tener la importancia objetiva de exponer la menor cantidad posible a radiación a los pacientes y cumpla como factor de riesgo en la formación de Cáncer.

Mediante las lesiones a nivel del ADN que impiden la síntesis de proteínas o la muerte de la célula por daño de la capacidad reproductiva, quedando limitadas a nivel molecular y ser fuente para la aparición de células mutadas (4). Por lo que el sistema de regeneración rápida, son los primeros en sufrir efectos según la intensidad de la dosis de radiación recibida, tiempo de exposición y la radiosensibilidad de los tejidos (5).

La radiación ionizante es reconocida como un elemento carcinógeno para el ser humano, se ha estudiado la alteración en el material genético, transformaciones nucleares y las consecuencias más significativas de la exposición a radiación ionizante son los efectos carcinogénicos, lo que resalta que los efectos nocivos son acumulativos entre ellos (6).

METODOLOGIA

Mediante la recolección de información con carácter descriptivo por medio de los diferentes motores de búsqueda académica (Google Académico, Science.gov), entre los cuales estarían; artículos médicos de revisión, revistas científicas. Además de Bases de datos mundiales (Pub-Med, Cochrane) y/o Bases de datos hispanoamericanas (Scielo, Redalyc). Dentro los cuales se utilizarán criterios de inclusión con relación a publicaciones en un margen de 4 años previos, con mayor énfasis en la implementación de radiación ionizante. Tal información obtenida se redactará de forma teórica para explicar concretamente e integral, la radiación ionizante emitida por técnicas de imagen de maneras reiteradas, sean factor de riesgo en el desarrollo de Cáncer.

RESULTADOS

Con relación a la radiografía convencional siendo una de las más frecuentes en el diagnóstico médico proporciona una dosis de 0.1 milisieverts (mSv). Respecto a la tomografía computarizada mismo que proporciona imágenes de alta calidad, representando el 98% de dosis de radiación, lo que supone 1 tomografía a una dosis de 75 radiografías convencionales. En lo que concierne a la mamografía definido como de baja energía, la dosis absorbida sería de 3 milisieverts (mSv).

DISCUSION

Para la determinación y la estadificación de dosis de radiación ionizante fueran un factor de riesgo, se requiere estudios epidemiológicos para el riesgo de Cáncer, concluyendo en una consistente relación dosis-respuesta entre la exposición reiterada y el desarrollo de la enfermedad.

CONCLUSIONES

Los efectos nocivos de la radiación ionizante que se presentan a corto plazo serían aquellos que provocan cambios en los tejidos del ser humano, con relación al uso de las técnicas de imagen utilizados como herramientas diagnósticas, se ordena de manera descendente en su frecuencia como son; los rayos x, tomografía computarizada y mamografía. Esta exposición constante de un paciente a estudios de imagen y la dosis recibida se vuelve acumulativa y finalmente dañina a corto plazo, por otra parte, a largo plazo hace que su probabilidad de aparición aumenta con la dosis recibida y su principal característica es que su agente causal radica en el daño a nivel estructural del ADN.

BIBLIOGRAFIA

1. Serrato D NRAA. Efectos negativos de la radiación ionizante empleada en diagnóstico odontológico Aguas calientes: Revista Investigación y ciencias de la Universidad Autónoma; 2018.
2. Servente Luquetti L MSFCLN. Dosis acumulada en tomografía computada 2014-2017 Montevideo: Hospital de Clínicas Revista Medica Uruguay; 2018.
3. YP RP. Conocimiento de los médicos sobre la radiación ionizante USMP RA, editor. Lima: Universidad de San Martín de Porres, Facultad de Medicina Humana; 2019.
4. Puerta A MJ. Efectos biológicos de las radiaciones ionizantes Medellín: Sociedad Colombiana de Cardiología ; 2020.
5. Badel A RMJGMADHC. Radiación ionizante: Revisión de tema y recomendaciones para la práctica Medellín: Sociedad Colombiana de Cardiología ; 2018.
6. Duany Mejias T BCM. Exposición radiológica en estomatología: riesgo en silencio y a largo plazo Médicas UdC, editor. Cienfuegos-Cuba : Medisur Revista Electrónica; 2022.

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE DATOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES

JHOEL BENITO LAREDO CAYHUARA
Universidad Técnica Privada Cosmos
jhoellaredo99@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-6624-8943>
DOI: 10.5281/zenodo.13958461

Resumen

El presente trabajo de investigación detalla los procesos y normas de estandarización para la correcta instalación de un Data Center a nivel empresarial, donde la implementación de un data center debe cumplir con los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento desde la perspectiva operativa y de gestión de datos, así también debe cumplir con los estándares internacionales que garanticen la disponibilidad de servicios informáticos en un ambiente de operación ordenada y que permita el crecimiento de ordenado de data center de acuerdo al grado de importancia y a los niveles de contingencia, ya que existen diferentes niveles de diseño de centros de datos que pueden ser implementados en diferentes organizaciones empresariales.

Palabras clave: Centro de datos, Gestión de datos, Normas de estandarización.

Introducción

Un centro de datos es una estructura física especializada que reúne equipos técnicos, servidores, enrutadores que nos ayudan a administrar y facilitar el flujo de información dentro de una empresa (Alexandre J. L'Heureux., 2016). Para la creación de un centro de datos existen diferentes estándares de seguridad, pero uno de los más reconocidos mundialmente es la serie ISO 27000 que tratan sobre la gestión de riesgos en seguridad de la información proporcionando recomendaciones, lineamientos de métodos y técnicas de evaluación de riesgos de la seguridad en la información que con llevan a medir los niveles de riesgo por su impacto y probabilidad. El objetivo de este resumen es conocer los métodos referentes a la gestión de riesgos, metodologías y herramientas que se deben implementar para la construcción de un data center y para el control de su

funcionamiento en base a los estándares de seguridad internacionales diseñados para un centro de datos (Herrera T, Ayala., 2022).

Metodología

Una metodología se materializa por un conjunto de métodos técnicas y herramientas. No contiene métodos específicos; sin embargo, especifica procesos que conforman el marco de gestión de riesgo que se debe diseñar para el control de un centro de datos. La metodología cualitativa es el más utilizado para el análisis de riesgos y cumple con los requisitos de la norma ISO 27001 donde el nivel de riesgos se basa en niveles de probabilidad e impacto. Una de las metodologías más reconocidas para la gestión de riesgos es la de Margerit, Octave-Metodología NIST SP800-30. Esta metodología permite el análisis de gestión de riesgos de los sistemas de información determinando los activos relevantes de información, amenazas a los que están expuestos los activos, herramientas que salvaguardan y cuan eficaces son ante los riesgos, estimar el riesgo definido como el impacto ponderado con la tasa de ocurrencia de la amenaza.

Resultados esperados o alcanzados

Gracias al método Margerit, octave; los análisis que se realizan son de orden cualitativo en los cual los niveles de medición también son en orden probabilístico. La detección de activos y amenazas dentro del centro de datos se realiza de forma general cada determinado tiempo considerando primeramente a los equipos catalogados como prioritarios para el buen funcionamiento de actividades dentro del departamento correspondiente, y las salvaguardas en caso de ser necesario se definen sin considerar los costos económicos ya que no se cuentan con datos estadísticos financieros ni registros oficiales para realizar los cálculos correspondientes, esto debido a la importancia de las salvaguardas que son los equipos que resguardan los datos en caso de una emergencia dentro del centro de datos (Molina-Miranda,2017).

Discusión

Existen varios métodos para la mitigación de daños y para el resguardo de un centro de datos antes las constantes amenazas que sufren diariamente, pero se ha

demostrado que el método Margerit, octave con la metodología NIST SP800-30 nos brinda grandes resultados para controlar los daños que puedan sufrir los quipos dentro de un centro de datos es por eso que este método es de los más destacados internacionalmente para resguardar un centro de datos que alberga gran magnitud de datos.

Conclusiones

Es muy importante resguardar los equipos dentro de un centro de datos debido a la importancia de los datos que se manejan dentro de estos equipos, y para eso es necesario tener estándares de seguridad y de mitigación de daños que nos brinden resultados altos sobre la seguridad de estos equipos, el ambiente del centro de datos, la temperatura, la ventilación, la mitigación de ruidos y objetos extraños, esos resultados son los que ayudan a la organización a tomar sus previsiones ante cualquier amenaza que pueda afectar de gran manera a su centro de datos y también ayudan a la verificación de los equipos que ya empiezan a cumplir su ciclo de vida para que se tenga una planificación adecuada para la migración de datos de los equipos que ya empiezan a sufrir irregularidades en su función principal y transportarlos a los nuevos equipos que la organización disponga y que de esta manera no afecte el flujo normal de sus datos.

Bibliografía

- Molina-Miranda M., (2017). *Análisis de riesgos de centro de datos basado en la herramienta pilardemagerit*
<https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/125/68>
- L'Heureux A., (2016). *Centros de datos -WSP Global Inc.*
<https://acortar.link/femTIG>
- Herrera, J., Ayala, A., (2022). *Propuesta Tecnológica para el Diseño de un Data Center Categoría Tier II aplicado la Norma Ansi/Tía 942*
<https://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/6948>

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES BOLIVIANOS SOBRE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL AULA

AMILCAR BRUNO CÁCERES PÉREZ

Universidad Técnica Privada Cosmos

sayriqhapaq@gmail.com

acaceres_viceal@unitepc.edu.bo

<https://orcid.org/0009-0000-5488-1200>

DOI: 10.5281/zenodo.13958447

Resumen:

El propósito del estudio es determinar cómo los docentes en Bolivia ven el uso de la IA en sus clases. Aunque la mayoría de los docentes son conscientes de la IA, un porcentaje menor aún no ha utilizado esta herramienta en sus clases. No pueden acceder a herramientas de IA debido a la falta de conocimiento, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y los altos costos de los dispositivos inteligentes y los servicios de internet. Además, los resultados sugieren que, aunque los docentes ven beneficios en la IA, como la personalización del aprendizaje, también hay preocupaciones sobre la posible dependencia excesiva de los estudiantes en estas herramientas. Se concluye que es fundamental mejorar la infraestructura y ofrecer capacitación para facilitar la adopción de la IA en la educación superior boliviana.

Palabras clave: Inteligencia artificial (IA), Educación superior, Capacitación en IA, Innovación educativa en Bolivia

Abstract:

The purpose of the study is to determine how teachers in Bolivia view the use of AI in their classes. Although the majority of teachers are aware of AI, a smaller percentage have not yet used this tool in their classes. They cannot access AI tools

due to lack of knowledge, lack of adequate technological infrastructure, and high costs of smart devices and internet services.

Furthermore, the results suggest that although teachers see benefits in AI, such as the personalization of learning, there are also concerns about students' possible over-reliance on these tools. It is concluded that it is essential to improve infrastructure and offer training to facilitate the adoption of AI in Bolivian higher education.

Keywords: Artificial intelligence (AI), Higher education, AI training, Educational innovation in Bolivia

INTRODUCCIÓN:

La educación ha experimentado grandes avances gracias a la tecnología, y la inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta clave en la enseñanza. A nivel mundial, la IA ha sido utilizada para personalizar el aprendizaje, automatizar procesos administrativos y mejorar la experiencia educativa tanto para docentes como estudiantes. En Bolivia, la adopción de nuevas tecnologías en las aulas ha sido más lenta, en parte debido a desafíos como la falta de infraestructura tecnológica, formación docente y acceso a recursos.

El acceso a internet y a plataformas virtuales cobro importancia en los conflictos por cambio de gobierno del año 2019 donde las actividades académicas fueron interrumpidas y se tuvo que recurrir a medios virtuales, con la pandemia el 2020 se consolidó el uso de tecnologías de información y comunicación en las clases de todos los niveles educativos, pero también se observó desigualdades en términos de acceso a tecnologías y al mismo servicio de internet.

El objetivo de este artículo es explorar la percepción de los docentes de educación superior en Bolivia respecto al uso de la inteligencia artificial en sus clases. Se busca comprender el nivel de conocimiento que tienen sobre la IA, sus opiniones sobre las ventajas y desventajas de esta tecnología, y los obstáculos que enfrentan para su implementación.

En su artículo “Intelligence Unleashed: An argument for AI in education - Inteligencia desatada: Un argumento a favor de la IA en la educación”, el autor Pearson informa sobre el potencial de la inteligencia artificial (IA) en la educación. Este informe analiza las formas en que la IA puede cambiar la educación, especialmente cómo puede mejorar la personalización del aprendizaje, automatizar las tareas administrativas y brindar experiencias más adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes.

El artículo “Artificial Intelligence for Education: Knowledge Domains and Skills” de Cope y Kalantzis (2019) explora la integración de la IA en contextos educativos. Se analiza cómo la IA puede ampliar el acceso al conocimiento y las habilidades, permitiendo a los estudiantes interactuar con información más compleja a través de entornos de aprendizaje respaldados por máquinas. Los autores enfatizan cómo la IA puede ayudar a personalizar la educación, brindar comentarios en tiempo real y ayudar a los estudiantes a navegar por grandes cantidades de datos. Sin embargo, dicen que debido a las notables diferencias entre la inteligencia humana y la de las máquinas, la IA nunca podrá reemplazar a los docentes.

“Beneficios del aprendizaje estudiantil de una herramienta de concientización docente de realidad mixta en aulas mejoradas con IA” de Holstein, McLaren y Alevan en las Actas de la Conferencia CHI de 2019 sobre factores humanos en sistemas informáticos. Presenta estudios sobre cómo las herramientas de sensibilización docente en tiempo real, respaldadas por IA, pueden mejorar el aprendizaje en el aula. Los docentes en su estudio utilizaron la herramienta de

realidad mixta Lumilo para supervisar y guiar a los estudiantes, lo que generó importantes beneficios de aprendizaje en comparación con los entornos de aula convencionales.

Borenstein y Howard (2021) escribieron un artículo llamado "Desafíos emergentes en la IA y la necesidad de una educación ética en la IA", que analiza los crecientes desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial (IA) y defiende la importancia de la educación ética para abordar estos desafíos. Indica que los programas educativos de IA deben incluir capacitación ética para preparar a futuros desarrolladores y usuarios para manejar las implicaciones éticas de la tecnología de IA, especialmente en temas como la privacidad, la equidad y la responsabilidad.

METODOLOGÍA:

Diseño de investigación. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo, utilizando una encuesta como instrumento principal para recopilar datos sobre las percepciones de los docentes bolivianos.

Población y muestra

La población objetivo fueron docentes de educación superior en Bolivia, que imparten clases en diversas áreas del conocimiento (ciencias exactas, sociales, de la salud, humanidades, etc.). Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, logrando recopilar datos de 50 docentes de universidades públicas y privadas del país.

Instrumento de recolección de datos

Se diseñó un cuestionario estructurado compuesto por preguntas cerradas y algunas preguntas abiertas. La encuesta se distribuyó en línea, y estuvo disponible durante un período de dos días. El cuestionario se dividió en las siguientes secciones:

1. Datos demográficos (edad, género, área de enseñanza, años de experiencia).
2. Nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial.
3. Experiencias previas con el uso de IA en la enseñanza.
4. Percepciones sobre los beneficios y riesgos de la IA en el aula.
5. Obstáculos para la implementación de IA en la educación superior.

Análisis de datos

Los datos cuantitativos se analizaron utilizando estadísticas descriptivas (frecuencias, porcentajes) y análisis de correlación para examinar posibles relaciones entre las variables (por ejemplo, años de experiencia y percepción de la IA). Las respuestas a las preguntas abiertas fueron analizadas cualitativamente mediante la técnica de codificación temática.

Resultados:

Grafico: 1

¿Está familiarizado con el concepto de inteligencia artificial (IA)?
50 respuestas

Grafico: 2.

¿Ha implementado alguna herramienta o plataforma basada en IA en su enseñanza?

49 respuestas

Los resultados del estudio revelan que, si bien una mayoría de los docentes (96%) están familiarizados con el concepto de inteligencia artificial, solo un pequeño porcentaje (38%) no ha implementado alguna forma de IA en su enseñanza.

Grafico: 3.

Si ha utilizado IA, indique cuál o cuáles ha implementado (puede seleccionar más de una opción):

32 respuestas

Entre las herramientas de IA más mencionadas están las plataformas de aprendizaje adaptativo y los sistemas de tutoría automatizada.

Grafico: 4.

¿Considera que la IA puede facilitar la personalización del aprendizaje para los estudiantes?

50 respuestas

En cuanto a la percepción de los beneficios de la IA, el 58% de los encuestados cree que la IA puede facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la personalización del aprendizaje.

Grafico: 5.

¿Le preocupa que la IA pueda reemplazar algunas de las funciones tradicionales del docente?

50 respuestas

El 26% expresó preocupación por el posible reemplazo de ciertas funciones docentes y el aumento de la dependencia tecnológica.

Grafico: 6.

¿Cuáles son las principales barreras que enfrenta para la implementación de IA en su labor docente? (Puede seleccionar más de una opción)

50 respuestas

Respecto a las barreras para la implementación de la IA, los docentes destacaron:

- Falta de conocimiento sobre la IA (42%)
- Falta de infraestructura adecuada (50%)
- Costo elevado de las herramientas tecnológicas (44%)

Grafico: 7.

¿Ha recibido alguna capacitación específica sobre el uso de la IA en la educación?

50 respuestas

En cuanto a capacitación y formación el 58% menciona que no recibio capacitación.

Grafico: 8.

Si no ha recibido capacitación, ¿le interesaría participar en programas o talleres de formación sobre IA aplicada a la educación?

48 respuestas

Hay un interes de 85% que esta interesado en recibir una capacitación.

En cuanto a la pregunta ¿cuál sería el principal beneficio de la IA en la educación superior en Bolivia? Algunas respuestas fueron: Se puede obtener información específica, mejorar las investigaciones, obtener acceso inmediato a la información y facilitar el análisis de casos y los procedimientos en la elaboración de trabajos con la IA. En cuanto a la pregunta ¿cuál sería el mayor riesgo o desafío del uso de IA en la educación superior? Respondieron que: El riesgo de la IA es que los estudiantes no aprendan a razonar y dejen todo en manos de la IA. Presentar las

tareas simplemente con copiar y pegan sin leer o estudiar. Los estudiantes no realizan análisis crítico, Que el estudiante dependa demasiado de la inteligencia artificial y no aprenda nada, Dependencia total de la IA en estudiantes y docentes, Que los estudiantes dejen de leer o analizar el tema. Dependiendo de la IA.

DISCUSIÓN:

Las investigaciones previas en países en vías de desarrollo han demostrado que los principales obstáculos para la adopción de nuevas tecnologías son la falta de recursos tecnológicos, la falta de capacitación docente y en el caso de Bolivia el costo elevado para acceder al internet y la dificultad de que no llega a todos los sectores . Aunque los docentes son conscientes de los beneficios de la IA, es necesario mejorar la infraestructura tecnológica y brindar capacitación adecuada para que se pueda utilizar de manera efectiva en el aula.

Algunos docentes tienen una actitud ambivalente hacia la IA. Aunque la ven como una herramienta para optimizar el tiempo y mejorar el aprendizaje de los estudiantes, también temen que esta tecnología desplace su papel tradicional. Esta preocupación es fundamental para crear políticas educativas que incluyan la IA de manera más inclusiva y con una visión a largo plazo.

CONCLUSIONES:

Según este estudio, aunque los docentes encuestados están muy interesados en la inteligencia artificial, la falta de capacitación y recursos sigue siendo un obstáculo importante para su implementación en la educación superior. Es esencial que las instituciones educativas en Bolivia, en colaboración con el gobierno, adquieran infraestructura tecnológica adecuada y brinden programas de capacitación continua para que los docentes puedan aprovechar al máximo el uso de la inteligencia artificial en el aula. Además, es importante promover una discusión más amplia sobre el papel que la IA debe jugar en la educación,

asegurando que su integración respete el rol esencial del docente y minimice las desigualdades en el acceso a estas tecnologías.

BIBLIOGRAFÍA:

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Intelligence Unleashed: An argument for AI in education*. Pearson.

Cope, B., & Kalantzis, M. (2019). Artificial Intelligence for Education: Knowledge Domains and Skills. *Educational Philosophy and Theory*, 51(4), 367-380.

Holstein, K., McLaren, B. M., & Alevan, V. (2019). Student Learning Benefits of a Mixed-Reality Teacher Awareness Tool in AI-Enhanced Classrooms. *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

Borenstein, J., & Howard, A. (2021). Emerging challenges in AI and the need for AI ethics education. *AI and Ethics*, 1(1), 61-66.

DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO DE AUDITORÍA

ALEJANDRA CRISTAL GONZALES QUIROGA

Universidad Técnica Privada Cosmos

alejandragonzalesquiroga@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3960-2700>

DOI: 10.5281/zenodo.13958438

Resumen:

Este estudio contempla la transformación digital y la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de auditoría fin. El objetivo principal de la investigación es explorar cómo la digitalización y la IA influyen en la eficiencia, precisión y calidad de la auditoría. Los objetivos específicos, incluyen examinar la confiabilidad de los resultados de auditoría asistidos por IA en comparación con los métodos tradicionales, identificar las ventajas y dificultades de la integración de IA, y proponer estrategias para incorporar estas tecnologías. La metodología combinará enfoques cuantitativos y cualitativos, incluyendo encuestas y entrevistas. Se recomienda adoptar herramientas basadas en IA, fortalecer la ciberseguridad y un análisis costo-beneficio de las tecnologías digitales para la eficiencia y precisión de las auditorías financieras.

Palabras claves: Transformación digital, inteligencia artificial, auditoría financiera, eficiencia, implementación.

Introducción

La transformación digital ha reconfigurado prácticamente todas las facetas de la economía global, desde cómo las empresas operan internamente hasta cómo interactúan con los clientes y manejan la información. La auditoría financiera no es una excepción en este contexto. Los procesos de auditoría tradicionalmente se han basado en métodos manuales, aunque probados, que son susceptibles a errores humanos y tienen limitaciones en la capacidad de analizar grandes cantidades de

información. Sin embargo, automatizar los procesos, la inteligencia artificial (IA) están comenzando a revolucionar esta disciplina, permitiendo a las empresas realizar auditorías más precisas, eficientes y exhaustivas.

Metodología:

Definición de proceso metodológico

Según (Ochoa, 2016) un proceso metodológico se refiere "a los procedimientos usuales para estructurar un proyecto o trabajo" (p. 29), y suele incluir, entre otras etapas, la definición de objetivos, la planificación de actividades, la ejecución de tareas, el análisis de resultados y la retroalimentación.

Modalidades fundamentales de investigación

Debido a la ausencia de antecedentes teóricos sobre la utilización de la IA en el proceso en auditoría financiera, esta investigación adopta un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio. Se inicia con un análisis documental de las teorías y conceptos relacionados con la IA, la auditoría financiera, su interrelación, y las normas que regulan la preparación y ejecución de la auditoría. (Guevara Alban & Verdesoto Arguello, 2020)

Metodología Cualitativo

Este método tiene como objetivo explorar y describir experiencias, comportamientos y puntos de vista. Este método es particularmente útil para comprender cómo y por qué ocurre un fenómeno, capturando la complejidad y la experiencia humana en su contexto natural, la recolección de datos se realiza sin medición numérica (Guilleen, 2019)

Metodología de la investigación

Después de establecer el enfoque y, por lo tanto, el paradigma de la investigación, se concluye que el método apropiado para este estudio será el inductivo-deductivo-descriptivo. Esto se debe a que este tipo de razonamiento permite llegar

a conclusiones lo más preciso hasta las generalizaciones y teorías más amplias. Para llegar a unas conclusiones generales, se comienzan con unas observaciones y medidas específicas

Según (Hernandez, 2003) un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplica al estudio de un fenómeno.

Se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. Para Mario Tamayo y Tamayo (1994) define la investigación científica como “registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (Martinez, 2018)

Es una forma rápida y efectiva de recopilar datos de una gran cantidad de participantes en un corto período de tiempo, especialmente cuando se administra la encuesta mediante medios digitales. Esta técnica se utiliza porque es necesario recopilar datos cruciales para determinar los efectos de transformación digital y IA en la auditoría financiera.

Resultado de la investigación

Las investigaciones concluyen que la IA tiene el potencial de transformar radicalmente el campo de la auditoría, haciendo los procesos más eficientes, precisos y transparentes. Sin embargo, su implementación efectiva requiere superar desafíos técnicos y culturales, así como la capacitación continua de los profesionales. A medida que las empresas adopten estas herramientas, es probable que las auditorías se vuelvan más predictivas y basadas en datos, permitiendo una gestión de riesgos más eficaz y una mejor toma de decisiones.

Discusión

El uso de la inteligencia artificial en la auditoría ofrece enormes oportunidades para mejorar la precisión, eficiencia y capacidad de análisis de los auditores. Sin

embargo, también plantea desafíos importantes en términos de transparencia, ética, ciberseguridad y la necesidad de un equilibrio entre la tecnología y el juicio humano. Si se abordan adecuadamente estos desafíos mediante la capacitación, el desarrollo de normativas claras y la inversión en infraestructura tecnológica, la IA puede transformar positivamente el futuro de la auditoría, haciéndola más eficiente y precisa sin perder de vista la supervisión y el control humano.

Recomendaciones

La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la auditoría, mejorando su precisión y eficiencia. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios, es necesario un enfoque equilibrado que combine las capacidades tecnológicas con el juicio humano. La clave del éxito está en la capacitación, la supervisión continua, la mejora de la calidad de los datos y la adopción de políticas claras y éticas. Las empresas que implementen IA de manera estratégica lograrán auditorías más transparentes, precisas y eficientes.

Conclusiones

Las plataformas digitales para la colaboración y la mejora de la ciberseguridad también son áreas significativas. Esto indica un enfoque en mejorar la cooperación entre equipos y proteger la integridad de los datos en un entorno cada vez más digitalizado. La formación continua, y el análisis predictivo de datos con inteligencia artificial, sugiere un interés equitativo en mantenerse al día con las nuevas tecnologías, garantizando la seguridad y optimizar los procesos en las tomas de decisiones.

El costo de ejecución y la capacidad técnica también son desafíos significativos. Esto sugiere que, aunque los recursos financieros y las competencias técnicas son factores importantes, no son tan determinantes para hacer uso de las herramientas tecnológicas.

Bibliografía

Guevara Alban, G. P., & Verdesoto Arguello. (2020). Metodologías de Investigación Educativas. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173

Guilleen, F. (2019). Investigación cualitativa: Método fenomenológico. *Propósitos y Representaciones*. doi:http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n1.267

Hernandez, S. (2003). *Metodología de la Investigación* (Sexta ed.). Mexico: INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. Obtenido de <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

Launez, M. &. (2014). *Metodología de la Investigación Educativa*. La Habana, Cuba: (CDROM).

Martinez, C. (2018). *Investigación descriptiva: definición, tipos y características*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva>

Ochoa, R. M. (2016). *Los procesos metodológicos en la creación artística*. República Bolivariana de Venezuela. Obtenido de http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/Libros%20de%20PVA%20para%20libro%20digital/Los_procesos_metodologicos_Biblioteca_Digital.pdf

EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN INNOVACIONES Y DESAFÍOS

LUIS ALAN MURUCHI PACARA
Universidad Técnica Privada Cosmos
amuruchi_registroseal@unitepc.edu.bo
<https://orcid.org/0009-0008-5378-1249>
DOI: 10.5281/zenodo.13958430

Resumen

La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado varios sectores, incluyendo la educación. Este estudio analiza cómo la IA contribuye a la personalización del aprendizaje la evaluación automatizada y el análisis de datos en entornos educativos. A través de una revisión de la literatura y estudios de caso se identifican los beneficios y retos asociados con la implementación de IA en la educación. Entre los resultados esperados se encuentra una mejor comprensión de cómo la IA puede mejorar la calidad educativa. Este trabajo destaca la necesidad de una gestión ética y colaborativa en la adopción de tecnologías educativas.

Palabras clave

Inteligencia Artificial, educación personalizada, evaluación automatizada, tecnología educativa ética en IA.

Introducción

La introducción de la tecnología en el ámbito educativo ha sido una constante durante las últimas décadas. Sin embargo, la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) representa un cambio cualitativo en la forma en que se aborda la enseñanza y el aprendizaje (Luckin et al., 2016). Desde sistemas de tutoría personalizados hasta herramientas que analizan grandes cantidades de datos para identificar patrones de aprendizaje, la IA tiene el potencial de transformar el sistema educativo tradicional. El objetivo de esta investigación es explorar los usos actuales de la IA en la educación y evaluar tanto sus beneficios como los desafíos éticos y prácticos de su implementación.

Metodología

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica sobre Inteligencia Artificial en el ámbito educativo, analizando publicaciones recientes desde 2015 hasta 2023. Se examinaron 50 estudios que abordaban la personalización del aprendizaje, la evaluación automatizada y el análisis de datos educativos. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a 10 expertos en tecnología educativa para obtener una perspectiva práctica sobre la implementación de estas herramientas en el entorno escolar.

Resultados esperados o alcanzados

De los estudios revisados, la mayoría destaca los beneficios de la IA en la personalización del aprendizaje, permitiendo adaptar el contenido y el ritmo a las necesidades individuales de los estudiantes (Holmes et al., 2019). Las herramientas de evaluación automatizada han demostrado ser útiles para reducir la carga de trabajo de los docentes y ofrecer retroalimentación inmediata a los estudiantes. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la infraestructura tecnológica y la resistencia por parte del personal docente a adoptar estas innovaciones.

Discusión

La IA promete una serie de beneficios en el campo educativo, pero también plantea serios desafíos. La principal preocupación está relacionada con los posibles sesgos presentes en los algoritmos utilizados, los cuales podrían perpetuar desigualdades existentes en el sistema educativo (West & Allen, 2020). Asimismo, la implementación de tecnologías de IA requiere una inversión significativa en infraestructura tecnológica, lo que no siempre es posible en entornos educativos de bajos recursos. Para maximizar los beneficios de la IA en la educación, es crucial que exista una colaboración efectiva entre los desarrolladores de tecnología y los educadores.

Conclusiones

La adopción de la Inteligencia Artificial en la educación tiene el potencial de mejorar la personalización del aprendizaje y reducir la carga administrativa de los docentes. Sin embargo, para que estas tecnologías alcancen su máximo potencial, es necesario superar obstáculos éticos, económicos y prácticos. Una implementación cuidadosa, que tenga en cuenta tanto las necesidades educativas como los posibles riesgos, será clave para garantizar que la IA beneficie a todos los estudiantes, independientemente de su contexto.

Bibliografía

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Inteligencia artificial en la educación: Promesas e implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje*. Center for Curriculum Redesign.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). *Inteligencia desatada: Un argumento a favor de la IA en la educación*. Pearson.

West, D. M., & Allen, J. R. (2020). *Punto de inflexión: La formulación de políticas en la era de la inteligencia artificial*. Brookings Institution Press.

CÓMO DESARROLLAR HABILIDADES BLANDAS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Juana Ribera Machado - Vivian Yesica Mariscal Zurita.
Universidad Técnica Privada Cosmos.

Correo. juanitariberam@gmail.com <https://orcid.org/0009-0002-1984-6738>
vivimariscal@hotmail.com <https://orcid.org/0009-0004-8356-4828>

DOI: 10.5281/zenodo.13958358

Resumen.

Las habilidades blandas son esenciales para nuestra vida en sociedad, ya que nos permiten adaptarnos mejor al entorno, son fundamentales para un desarrollo integral educativo. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer al lector como desarrollar habilidades blandas en los estudiantes durante su paso por la universidad ya que son imprescindibles para lograr profesionales altamente eficaces. La metodología que se empleó ha sido seleccionar y analizar artículos científicos, indexados en: Scielo, Redalyc, Google Académico y Mendeley. En el análisis de la documentación se constata la relevancia que tiene desarrollar habilidades blandas en los estudiantes y que deben ser integradas en los curriculum de formación superior, entre las habilidades a desarrollar se encuentran las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo, y la resolución de problemas, las cuales serán fundamentales para el futuro profesional.

Palabras Claves: habilidades blandas, educación por competencias, métodos y técnicas.

Introducción

Como dice Goleman “cualquier concepción de la naturaleza humana que soslaye el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía” ya que las decisiones y acciones que tomamos depende muchas veces de nuestros sentimientos y pensamientos. Por mucho tiempo se ha dado mayor énfasis a las habilidades duras, entendiendo como habilidades duras el conocimiento propio de un individuo, práctica de hacer algo bien en oficios o trabajos que requieren un destreza manual o entrenamiento especial (Caceres, et al., 2018). Y es aproximadamente desde 1972 que se empieza a tomar en cuenta otros aspectos

además del conocimiento que influyen sobre el éxito, por ejemplo, cuando un ejército validó que sus mejores tropas no se relacionaban con el mayor conocimiento de la maquinaria y los dispositivos militares, sino que poseían habilidades como: la comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo y responsabilidad (De la Ossa, 2022). A partir de esto se van tomando en cuenta en muchas áreas y se ha ido expandiendo hasta finalmente formar parte de uno de los objetivos de la educación por competencias.

Las habilidades blandas están en estrecha relación con la inteligencia emocional la cual es la capacidad del individuo para identificar sus sentimientos gestionarlos y utilizar la información sobre el mismo y los demás para afectar el comportamiento futuro, Goleman describió cuatro áreas las cuales son: la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones (Goleman, 1995). Las emociones pueden ser negativas o positivas según las circunstancias, las emociones definirán las habilidades blandas de un individuo (Susan, Dean; East, Julia;, 2019).

La importancia de las habilidades blandas se establece por su papel para el desarrollo de la vida profesional en muchos ámbitos laborales, pudiendo mencionar entre ellas: comunicación, cooperación, empatía, toma de decisiones, pensamiento crítico, análisis, comprensión de consecuencias, y manejo de la ira, la tristeza y la frustración (De la Ossa, 2022). Así mismo De la Ossa las relaciona o las dimensiona con los cuatro saberes: aprender a saber, aprender a hacer, aprender ser y aprender a vivir en sociedad.

Elena de Prada investigó en un grupo de estudiantes las habilidades blandas encontrando entre sus resultados que los estudiantes varones obtuvieron puntuaciones más altas en habilidades de liderazgo y las mujeres sus puntuaciones más altas fueron en adaptabilidad, coordinación, desarrollo interpersonal y comunicación, con similares puntuaciones en habilidades de tomar decisiones (Mareque, De Prada, & Pino-Juste, 2018). Se debe tomar en cuenta que todos tienen las habilidades blandas, la diferencia está en las proporciones en que se las ha adquirido y por lo tanto el propósito de esta investigación es proporcionar algunas técnicas para desarrollar las habilidades

blandas en estudiantes universitarios, no dejando de mencionar que las mejores épocas para adquirirlas son en la etapa escolar.

En lo que sigue describimos algunos métodos útiles para desarrollar las habilidades blandas.

1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Este enfoque involucra a los estudiantes en la investigación de problemas, con un esquema claro que abarca (Blumenfeld, et al., 1991):

- **Problema o situación:** Descripción breve del tema a resolver.
- **Propósito del proyecto:** Objetivo y relevancia.
- **Criterios de éxito:** Estándares de calidad.
- **Guías:** Instrucciones para el desarrollo.
- **Participantes y roles:** Responsabilidades de cada uno.
- **Evaluación:** Medición del desempeño en proceso y resultado final.

Habilidades blandas desarrolladas: liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, comunicación efectiva, manejo de conflictos. Estas habilidades preparan a los estudiantes para su futuro profesional (Galeana).

2. Método de Caso

Los estudiantes analizan situaciones profesionales presentadas por el docente, buscando soluciones eficaces. Se estructura en 4 fases:

(Pastor, 2012) esta técnica del método del caso se estructura en las siguientes 4 fases:

1. **Presentación:** Introducción del Caso.
2. **Discusión inicial:** Intercambio de opiniones.
3. **Análisis:** Profundización en los datos.
4. **Conclusión:** Elaboración de un plan de acción.

Habilidades blandas desarrolladas: trabajo en equipo, toma de decisiones, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación, pensamiento reflexivo.

3. Simulaciones y Juegos de Rol

Dentro de las metodologías más significativas e innovadoras, destaca simulaciones y juego de roles porque fomenta el trabajo colaborativo, la confianza de los estudiantes (Nestel et al, 2007).

En el juego de roles para estudiantes de medicina, los participantes pueden asumir el rol de médicos y trabajar en parejas. Uno de ellos interpreta al médico, mientras el otro asume el papel del paciente. El "médico" hace preguntas específicas sobre síntomas y antecedentes médicos para identificar posibles enfermedades. Luego, ambos discuten los signos y síntomas, colaborando para llegar a un diagnóstico.

Habilidades blandas desarrolladas: comunicación eficaz, pautas de retroalimentación estructuradas, interacciones sociales para el aprendizaje, creatividad, asociación de conocimientos previos y nuevos.

4. Mapas Mentales

Constituyen una nueva técnica para desarrollar la capacidad "pensar" creativamente e incrementar la competencia para construir el conocimiento de una manera organizada e integradora y significativa para el estudiante ya que al ser visual y creativa integra y desarrolla los conocimientos (Fernandez-Marquez et al, 2015).

Plataformas como <https://coggle.it/>, <https://miro.com/es/> son especialmente útiles, ya que permiten la colaboración en tiempo real, lo que es ideal para proyectos de grupo o discusiones en equipo.

Habilidades blandas desarrolladas: creatividad, pensamiento crítico, organización, comunicación, aprendizaje significativo y tecnológico, asociación de ideas y la reflexividad, asociación visual espacial, trabajo en grupo (Collazo et al., 2023).

Metodología.

Para la realización de este trabajo se procedió a seleccionar artículos publicados en línea indexados relacionados con las habilidades blandas, el tipo de investigación es descriptivo, ya que describe los principales puntos de interés

sobre las habilidades blandas. Se utilizó como buscadores o base de datos Scielo, Redalyc, Google Académico y Mendeley

Resultados esperados o alcanzados

Después de la revisión de los documentos se ha podido constatar diferentes estrategias pedagógicas, métodos didácticos y actividades que favorecen el desarrollo de habilidades blandas, entre las más destacable está: la comunicación, el trabajar en equipo, la empatía, y la resolución de problemas.

Discusión, análisis crítico de los resultados en relación con estudios previos

Después de haber revisado los documentos que hablan sobre las habilidades blandas se podría mencionar que para desarrollarlas en los estudiantes universitarios se proponen las siguientes técnicas, las cuales son parte de la educación por competencias: aprendizaje basado en proyectos, Método de caso, simulación y juego de rol, Mapas mentales, Autoevaluaciones y otras. Las universidades deben pensar la manera de integrar el desarrollo de las habilidades blandas en sus planes de estudio, para formar profesionales de éxito promoviendo no solo la excelencia académica, sino también la formación de profesionales exitosos, capaces de liderar y trabajar en equipo de manera efectiva. Al integrar las habilidades blandas como un componente esencial de la educación, las universidades pueden asegurar que sus egresados no solo sean competentes en su campo, sino también profesionales integrales, preparados para los retos del siglo XXI. (Warrner, 2016)

Conclusiones

Después de haber revisado la documentación seleccionada concordamos con Yan que menciona que a pesar que las habilidades blandas se consideran importantes y son ampliamente reconocidas como esenciales , existe falta de consenso en cuanto a su caracterización e implementación (Lozano, 2022), y actualmente las universidades han empezado a ser más conscientes de la necesidad de desarrollar habilidades blandas en los estudiantes universitarios para acceder en un futuro al mercado laboral con habilidades de liderazgo, trabajo en grupo, empatía, que resultan cruciales para que los futuros profesionales puedan adaptarse a entornos

de trabajo dinámicos y colaborativos. por lo tanto, las instituciones de educación superior deben de integrar en su plan de estudios académicos el desarrollo de las habilidades sociales como el trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo enseñadas de manera indirecta en las diferentes materias con proyectos grupales y discusiones en clase.

Bibliografía

- Blumenfeld, et al. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 369–398.
https://doi.org/10.1207/s15326985ep2603&4_8.
- Caceres, et al. (2018). “Las habilidades blandas y el desempeño laboral: un estudio exploratorio del impacto del aprendizaje formal e informal y la inteligencia emocional en el desempeño laboral de colaboradores de dos empresas prestadoras de servicios en el Peru”. Perú.
- Collazo et al. (2023). so de recursos digitales y uso del mapa mental para el desarrollo de habilidades de. *Revista digital FILHA*, México: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- De la Ossa, J. (2022). Habilidades Blandas y Cienc Anim. Recia. *Revista Colombiana Ciencia* .
- Fernandez-Marquez et al. (2015). Los mapas conceptuales multimedia en la educación universitaria: recursos para el aprendizaje significativo. *Campus Virtuales*, Vol. 5, num. 1, pp. 10-18.
<http://www.uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/100/99>.
- Galeana, L. (n.d.). *Aprendizaje basado en proyectos*.
<https://guao.org/sites/default/files/buenas%20practicass/El-aprendizaje-basado-en-proyectos-lourdes-galeana.pdf>: Universidad de Colima.
- Goleman, D. (1995). *Inteligencia Emocional*. España: Kairos.
- Lozano, e. (2022). *Revista Conrado*, 18(87),, 412-420.
- Mareque, M., De Prada, E., & Pino-Juste, M. (2018). Study on technical capacity and transversal competencies developed in university internships. *ResearchGate*, 137-155.
- Nestel et al. (2007). ole-play for medical students learning about communication: Guidelines for maximising benefits. *BMC Med Educ* 7, 3, <https://doi.org/10.1186/1472-6920-7-3>.
- Pastor, A. (2012). *El metodo del Caso Aplicado a la docencia*.
- Susan, Dean; East, Julia;. (2019). Soft Skills Needed for the 21st-Century Workforce. *International Journal of Applied Management and Technology*, 17.
- Warrner, J. (2016). *Integrating Soft Skills Into an Academic Curriculum*.

El Efecto del Ruido de Fondo en la Comprensión del Habla en Aulas

ANAHI AYMA VARGAS

Universidad Técnica Privada Cosmos

anahiaymavargas123@gmail.com

0009-0009-2061-7335

DOI: 10.5281/zenodo.13958340

RESUMEN

El ruido de fondo que posee cada aula tiene un efecto importante en la comprensión del habla y el aprendizaje dentro del área estudiantil y de docentes. Este estudio analiza como distintas variedades de ruidos afectan la percepción auditiva, la inteligibilidad de la palabra y la comprensión del habla. Se evalúan características clave del sonido, como ser la intensidad del ruido, su fuente, y la acústica del recinto. Los resultados obtenidos sugieren que niveles altos de ruido interfieren con la capacidad de los estudiantes para aprender y se requiere la participación activa en clase, lo que afecta negativamente su rendimiento académico. Para ello se proponen medidas de control acústico, para atenuar el ruido de fondo y mejorar la calidad de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: Ruido, acústica, inteligibilidad de la palabra.

INTRODUCCIÓN:

El ruido de fondo es un problema que se debe tratar, sobre todo en aulas de aprendizaje, donde afecta la calidad de comunicación entre estudiantes y docentes. La inteligibilidad de la palabra es crucial para el aprendizaje afectivo. Este estudio tiene como objetivo evaluar los efectos del ruido de fondo en la comprensión del habla en contextos educativos y proponer soluciones acústicas para mejorar el entorno de aprendizaje en las aulas.

METODOLOGÍA:

Para investigar el impacto de ruido de fondo en la comprensión del habla, se debe tener conocimiento de los tipos de ruido, incluidas las fuentes internas y externas que puede influir en el área de estudio, en este caso las aulas. Las fuentes externas, como el tráfico y la construcción, pueden ser más difíciles de controlar, mientras que las fuentes internas, como los sistemas de calefacción y ventilación, pueden atenuarse a través de un diseño acústico adecuado.(Ferreyra et al., 2019)

Hay estudios que han demostrado que los niveles de ruido por encima de 50 dB pueden afectar la comprensión del habla, como, por ejemplo, en un aula ruidosa, los estudiantes pueden tener mayor dificultad para aprender y entender lo que el docente quiere transmitir, entre los problemas mas importantes, puede producir, confusión, desconcentración, y aburrimiento, lo que reduce la capacidad de los estudiantes para concentrarse en sus actividades académicas.(Hidalgo et al., 2011)

La investigación indica que el efecto del ruido en la comprensión del habla es más pronunciado en estudiantes más jóvenes, quienes son más susceptibles a las distracciones acústicas. Los estudiantes con dificultades auditivas pueden enfrentar mayores problemas en aulas, ruidosas, por eso es sumamente importante la realización de aulas acústicamente tratadas.

Un ambiente acústico óptimo es muy importante para facilitar comprensión del habla. Las aulas deben ser diseñadas con parámetros acústicos, lo que incluye el uso de materiales absorbentes y a veces reflectantes, esto sobre todo para el control de la reverberación. El acondicionamiento acústico puede contribuir a una comunicación óptima entre el estudiante y el docente.

Por ello se recomienda implementar medidas un acondicionamiento acústico, esto quiere decir, implementar paneles acústicos, alfombras, cortinas, y aislamiento en las ventanas y en las puertas, lo que reduce la transmisión de sonido. Estas soluciones pueden minimizar de gran manera el ruido de fondo y ayudar a la inteligibilidad de la palabra.

En el diseño arquitectónico debe considerar la ubicación de las ventanas y las puertas, así como la distribución del espacio de docente y alumnos.

Un aula bien diseñada debe prevenir la entrada de ruidos externos reduciendo el eco y la reverberación, mejorando así la experiencia de aprendizaje. (Morales et al., 2012)

El ruido de fondo en la comprensión del habla tiene implicaciones significativas para el rendimiento académico de los estudiantes. Los niveles elevados de ruido pueden llevar a una disminución en la atención y la participación, la reverberación en un aula y en cualquier recinto puede ser medida con cálculos simples y sonómetros, los estándares para un aula no debería superar los 30 dB a máximo 50 dB. (Guidini et al., 2012)

Los docentes deben ser conscientes de como el ruido puede afectar el ambiente de aprendizaje y considerar la implementación de estrategias para atenuar el impacto. Donde las aulas estén ubicadas en áreas mas tranquilas, un ambiente que ayude a la comunicación clara.

La manera de manejar el ruido en un aula puede ser beneficiosa. La capacitación y el conocimiento puede proporcionarnos herramientas y estrategias para conocer y abordar los efectos del ruido de fondo en la comprensión del habla, así como técnicas de aislamiento y acondicionamiento pueden mejorarlas significativamente.

RESULTADOS

Los resultados sobre el efecto de ruido de fondo en la comprensión de habla en aulas, están basados en el análisis de estudios previos y conocimiento ya definidos en diferentes textos, con el fin de tener conocimiento de como disminuir el ruido de fondo sabiendo que el ruido no puede superar los 50 dB y si se superan, se entiende que las consecuencias causan mayor impacto en personas jóvenes y estudiantes con dificultades auditivas.

Con este tipo de análisis también se entiende que el ruido constante es más perjudicial que el ruido intermitente, y que para tener un desarrollo de aprendizaje satisfactorio se debe entender la relación directa que hay con la inteligibilidad de la palabra y por consecuencia con la rama de acústica, la cual es muy importante estudiarla.

DISCUSIÓN

Los resultados teóricos obtenidos del análisis coinciden con una amplia gama de investigaciones previas que se enfocan en un impacto negativo del ruido de fondo en la inteligibilidad de la palabra y el rendimiento académico de los estudiantes.

El conocimiento que hay, sobre los niveles de ruido superiores a 50 dB interfiere significativamente en la comprensión del habla, la cual resalta la necesidad de establecer un límite máximo como ruido aceptable en las aulas y por otra parte, también aplicar las recomendaciones de las OMS, que sugieren que los niveles de ruido en ambiente educativos no deben superar los 35 dB para garantizar las condiciones óptimas. En la práctica se puede observar una estrecha brecha con el conocimiento teórico, lo cual se da de manera natural por diferentes circunstancias, pero de todas maneras el conocimiento de la acústica es significativa para realizarlo de manera práctica.

CONCLUSIONES

El ruido de fondo en las aulas tiene un impacto significativo en la comprensión y el rendimiento académico de los estudiantes. Niveles a 50 dB dificultan la capacidad de los estudiantes para escuchar y procesar la información proporcionada por los docentes, afectando particularmente a los niños, jóvenes y personas con dificultades auditivas, para evitar el ruido de fondo se debe implementar estrategias de acondicionamiento acústico, como paneles absorbentes y sistemas de aislamiento, con lo cual se puede reducir el ruido y mejorar la inteligibilidad de la palabra, favoreciendo un entorno de aprendizaje más inclusivo y efectivo.

BIBLIOGRAFÍA

- Ferreyra, S. P., Cravero, G. A., Longoni, H. C., López, J. F., Parada, M. F., & Díaz, M. S. (2019). Calidad Acústica de Aulas Universitarias: Análisis y Evaluación de Parámetros Acústicos de Recintos. *Revista Tecnología y Ciencia*, 35, 41–61. <https://doi.org/10.33414/rtyc.35.41-61.2019>
- Guidini, R. F., Bertoncetto, F., Zanchetta, S., Lúcia, M., & Dragone, S. (2012). Correlations between classroom environmental noise and teachers' voice Correlações entre ruído ambiental em sala de aula e voz do professor. En *Original Article Rev Soc Bras Fonoaudiol* (Vol. 17, Número 4).
- Hidalgo, J., Sommerhoff, J., & Rosas, C. (2011). *Elaboración de un corpus de logatomos fonéticamente balanceados para la evaluación de la inteligibilidad de la palabra en español* (Vol. 2).
- Morales, L. Á., Calabria Ordóñez, J., Cruzado, C. G. M., Luna Ramírez, S., Ortega Valle, A. D., & Valverde, G. M. (2012). *CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN ACÚSTICA DE AULAS. COMPARATIVA DE PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA INTELIGIBILIDAD.*

LA EXPERIENCIA DE TRABAJO EN EL AULA A TRAVES DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES EN LA MATERIA DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

JOSELINE KAREN GARCIA IMACA

Universidad Técnica Privada Cosmos

jhoseline_456@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-9052-0507>

ERICK JOSE CORTEZ MORALES

Universidad Técnica Privada Cosmos

erickcortezmolaes@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7962-4912>

DOI: 10.5281/zenodo.13958308

Resumen.

El informe inicia con la descripción metodológica del profesor Carlos sobre como organiza su práctica docente en el aula y desde ahí se establece como punto de partida la planificación del trabajo en el aula. El trabajo establece una descripción de un punteo de ideas sobre la experiencia del profesor Carlos y desde esta forma de trabajar y de ganar experiencia se plantea desde la Dirección de Carrera proponer a otro docente planificar una investigación que permita la innovación y transformación de la práctica. La planificación está centrada en la descripción de la problemática sobre el proceso de evaluación formativa practica

Palabras claves: Practica reflexive, Evaluación de aprendizajes, Metodología de la investigación, Practica reflexiva.

Introducción. -

La investigación surge en la experiencia de trabajo en la carrera de Ingeniería Comercial dentro la Universidad Técnica Privada Cosmos, desde esta descripción surgió la persona Álvaro que desde su experiencia de trabajo como docente permitió lograr procesos de innovación y transformación de la práctica. Esto desde

la experiencia que fue adquiriendo con los años y el proceso de reflexión que e permitió tomar decisiones sobre su práctica.

La experiencia de docente desarrollada lo relaciona con metodología de la investigación, la identificación de problemáticas, estrategias, metodológicas de aprendizaje que permitan innovar y transformar el trabajo en el aula. Desde esta descripción permito a los docentes poder introducir en el trabajo de aula el proceso de reflexión mediante el trabajo de Evaluación de aprendizajes.

Desarrollo. –

Metodología. –

El proceso de metodología está centrado bajo el enfoque del paradigma socio crítico. **Donde**, Arnal (1992) “adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa” en esto permitirá tomar como tipo de estudio a la investigación acción como proceso de construcción de conocimientos Esto a través de:

Fase de investigación acción Según Antonio la Torre

FASE	DESCRIPCIÓN
Fase de planificación	Identificación de la problemática en relación con el contexto.
Fase de ejecución	Aplicación de las estrategias de trabajo en el aula.
Fase de observación	Proceso de recolección de datos a través de técnicas e instrumentos
Fase Reflexión	Proceso de construcción de conocimientos que se desarrollan a través de los resultados obtenidos en la investigación.

Fuente. Elaboración propia, 2024

Resultados. -

En la carrera de ingeniería Comercial se tiene un docente que tiene 15 años de experiencia de docentes en la formación profesional universitaria. Desde su experiencia menciona la importancia de ganar experiencia docente para poder manejar, organizar y evaluar los aprendizajes de los estudiantes.

También menciona que a través de la experiencia se puede entender el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como ser:

- Manejo teórico de la materia
- Manejo procedimental de la práctica
- El tiempo de mantenimiento de lo aprendido (memoria a corto plazo, mediano y largo)
- Presentación de los trabajos
- Participación en la clase
- La calidad de respuestas del estudiante a las preguntas generadas en la clase
- Tiempo de resolución de la práctica o ejercicio.
- Consultas del estudiante sobre el tema trabajado.
- Como el estudiante recupera y utiliza sus conocimientos previos
- Proceso de interacción de los estudiantes
- Interés por aprender

Todos estos puntos mencionados se pueden entender desde la práctica docente a través de la reflexión acción de como desarrollo su acción metodología en el aula. En este sentido el docente debe realizar una auto-observación de cómo se desarrollan los aprendizajes de los estudiantes y cuáles son las dificultades presentadas.

Desde la descripción del docente Carlos que menciona la importancia de la experiencia para poder mejorar la práctica docente y desde esta idea podemos relacionar con la observación de la práctica reflexiva del docente como un proceso de construcción de conocimientos.

La construcción de conocimientos es un proceso metodológico de cómo se realiza la explicación de una acción y esta acción debe entrar a un proceso de reflexión en la acción que permite establecer el objeto de estudio como es en este caso el trabajo de aula del docente.

Desde esta descripción que realiza el profesor Carlos menciona que el trabajo del docente no está completo si no introducimos la investigación como un recurso didáctico donde permita al docente realizar una triangulación estratégica de organización e innovación de la práctica docente.

Esta triangulación se debe realizar de la siguiente manera:

1. La identificación del problema. El problema está en la descripción metodológica de la práctica docente.
2. El plan de acción – reflexiva que se centra en la propuesta de mejora que puede ser una estrategia, metodología, método y otros. Desde estos puntos es importante la mejora o cambio de la situación inicial de trabajo.
3. El proceso reflexivo del docente para ver como inicio, como desarrollo y como cerro un ciclo de sus acciones implementadas.

La triangulación es un proceso de entender como el docente realiza su práctica en la acción y esto permita que la práctica-docente sea un proceso continuo y diferente en las sesiones planificadas.

También menciona el profesor Carlos que la práctica docente es una construcción continua y dinámica de cómo llevar una sesión de clase. Al explicar los diversos puntos a un menciona que tiene dudas si lo que está realizando como docente está bien y en algún momento necesito que alguien le diga cómo estaba llevando su trabajo en el aula. De todo esto se presentan una conjetura de preguntas: ¿Cómo inicio mi practica en el aula?, ¿Cómo recupero sus conocimientos previos de los estudiantes?, ¿el trabajo que utilizo metodológicamente es pertinente para el nivel de los estudiantes?, ¿Qué estrategias son las adecuadas?, ¿las propuestas están de acuerdo al problema?, ¿el cambio de trabajo es adecuado a las necesidades de los docentes? Y otras preguntas que surgen.

En este entendido surge una pregunta ¿En qué consiste ese saber que el docente posee? Este fue el tipo de interrogante que orientó los trabajos de Donald Schön, quien, luego de haberse doctorado en Filosofía en la Universidad de Harvard con una tesis sobre John Dewey, trabajó durante seis años en una empresa en el Departamento de investigación y desarrollo; más tarde, en la década de los setenta, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), se dedicó a estudiar cómo piensan los arquitectos, los gerentes de empresas, los profesores, los terapeutas mientras están ejerciendo su profesión.

Los dos libros claves que recogen sus teorías son: El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan (1983) y La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y aprendizaje en las profesiones (1987). Ambos libros están traducidos al español y publicados por la Editorial Paidós.

El conocimiento práctico común En primer lugar, Schön destaca que, en la vida cotidiana, las personas adquieren el dominio de un saber que no pueden -en muchas ocasiones- describir; se trata de lo que hoy llamamos en el campo de la educación el Conocimiento Procedimental o el Saber hacer: sabemos manejar bicicleta, manejar un carro, cocinar, tocar el cuatro, jugar baseball; para ello, desarrollamos una secuencia de acciones para alcanzar una meta, pero, cuando ya lo sabemos hacer bien, tenemos dificultad para decir cómo lo logramos. Para Schön, se trata de un conocimiento en la acción, que es tácito y no proviene de una operación intelectual. La secuencia de acciones se origina a través de un problema que se presenta al inicio de las acciones, que permite buscar estrategias concretas para llegar a una meta como aprender a manejar una bicicleta.

Durante el desarrollo se detiene a observar sobre sus acciones y nuevamente planifica tomando otras acciones desde la interpretación o explicación del primer proceso y toma decisiones que le permitan mejorar y aprender a manejar la bicicleta afrontando los problemas que se le presentan. Sin embargo, este conocimiento no es totalmente seguro, porque las situaciones prácticas son cambiantes; hay situaciones complejas, inestables, con las cuales nunca nos habíamos topado (carácter único) que nos producen incertidumbre y conflicto de

valores. Frente a estas situaciones, un práctico competente piensa sin por ello dejar de actuar y reorganiza lo que está haciendo mientras lo está haciendo. Schön denomina este accionar Reflexión en la acción: El pensamiento se produce dentro de los límites de un presente-acción aún con posibilidades de modificar los resultados”

(1). Para Schön son ejemplos de este tipo de reflexión lo que hace el lanzador en baseball cuando le cambian el bateador, o los músicos de jazz que hacen improvisaciones al escuchar a sus compañeros del grupo. Es como si se estableciera una conversación reflexiva entre la persona y los materiales de una situación

(2). También este proceso se lleva a cabo sin poder decir cómo lo hacemos y nos permite nuevos tipos de competencias de las que ya poseemos. A veces, puede suceder que una vez finalizada la acción presente, retomemos nuestro pensamiento sobre lo que hemos hecho para “descubrir cómo nuestro conocimiento en la acción pudo haber contribuido a ese resultado inesperado”

(3). Es como “detenerse para pensar”; Schön lo denomina Reflexión sobre la reflexión en acción. Desde el arte de la vida cotidiana, estas tres ideas centrales sirven a Schön para comprender qué es una Práctica Reflexiva y son los componentes claves de su epistemología de la práctica.

Al fundamentar las ideas del profesor Carlos surgió la necesidad de poner en acción las ideas planteadas desde la práctica reflexiva del docente, entonces nos pusimos en acción para atender las ideas del profesor.

Materia. Iniciamos en la clase de Metodología de la investigación

Carrera: de Ingeniería Comercial

Docente: Lic. Álvaro Vargas

Problema: la falta de estrategias metodológicas de evaluación practica dificultan la construcción de conocimientos en los estudiantes en la materia de metodología de la investigación de la carrera de ingeniería comercial, de la Universidad Privada Técnica Cosmos en el municipio de Puerto Quijarro durante la gestión 2024

Objetivo general: aplicar un diseño de estrategias metodológicas de evaluación practica dificultan la construcción de conocimientos en los estudiantes en la materia de metodología de la investigación de la carrera de Ingeniería Comercial, de la Universidad Privada Técnica Cosmos en el municipio de Puerto Quijarro durante la gestión 2024

En el diagnóstico inicial el docente Alvaro que es el docente que se ofreció voluntariamente a realizar la investigación en su materia, y esto le permita mejorar su desempeño docente. En este sentido se identificó que los estudiantes tenían problemas:

1. Problemas en retener la información teórica y práctica de la materia en los estudiantes.
2. Problemas en utilizar técnicas e instrumentos de evaluación
3. Dificultades en la construcción de un examen teórico
4. Falta de estrategias metodológicas de evaluación por parte del docente.
5. Alto nivel de reprobación de la materia en el examen teórico.
6. Poco tiempo para el proceso de evaluación.

El plan de acción se realizó de acuerdo a las necesidades de los estudiantes:

Problema	Estrategias	Técnicas/instrumento	Tiempo
estrategias metodológicas de evaluación practica para la construcción de conocimientos.	Aprendizaje basado en problemas	Observación del desempeño en el aula (practica)	1 semana
	Estudio de casos	encuesta de selección múltiple	2 Semanas
	Aprendizaje cooperativo y dialógico	Preguntas abiertas de reflexión	1 Semana

Recolección de datos:

El proceso de recolección de datos se aplicará durante el desarrollo de las actividades de trabajo en la clase.

Técnica	Instrumento	Momentos	Observaciones
Observación	Guía de Observación	Inicio de la aplicación de las estrategias	
Entrevista	Instrumento de selección múltiple	Desarrollo de la aplicación de las estrategias	
Escala	Licker	Finalización de la aplicación de la estrategias	

Plan de trabajo de aula desde el enfoque de reflexión en la acción:

Planificación	Organización del plan global y plan de clase plan de evaluación de aprendizajes	Tiempo de una semana
Desarrollo	Desarrollo de la estrategias metodológicas de evaluación de aprendizajes	Tiempo de una semana
Observación	Recolección de datos de acuerdo a las técnicas e instrumentos	Tiempo de una semana
Reflexión	Presentación de cuestiones sobre la aplicación de estrategias de evaluación: inicio, desarrollo y cierre	Tiempo de una semana
Teorización	Construcción teórica en relación a la observación que se presenta durante, desarrollo y cierre.	Tiempo de una semana

Plan de acción:

Contenido	Estrategia	actividades	Responsable	Técnicas	Instrumentos
Los tipos de problemas	Estudio de Casos	Explicación del contenido Presentación del caso Lluvia de ideas sobre el caso. Socialización del caso Conclusiones sobre el caso	docente	Observación Diseño de una matriz de evaluación	Guía de observación

Discusiones. –

El proceso de investigación a través de la reflexión nos permitió la organización y construcción de conocimientos desde la aplicación de estrategias para la nueva organización del trabajo de aula y esto pudo establecer la importancia en el proceso de trabajo de aula del docente. La experiencia docente es un elemento importante de entender y organizar el aula para innovar y transformar la práctica.

Todo este proceso al docente le permite entender los distintos aspectos que involucran la practica en el aula, desde la identificación del problema,

planificación, desarrollo, desarrollo y reflexión que se presenta desde la práctica reflexiva como elemento de mejora de la práctica.

El docente debe introducir en su práctica la reflexión como proceso de mejora y transformación, todo este proceso debe ser iniciado para poder mejorar y establecer mecanismos de autoevaluación interna de su metodología de trabajo de aula. En la practica la investigación y su relación con el trabajo de aula debe ser un mecanismo de perfeccionamiento y mejora. Todo esto en busca de resultados inicialmente de la práctica del docente, y después del aprendizaje del estudiante

La investigación – reflexión y contenido es un triada de metodología donde e el docente de saber cómo iniciar, desarrollar y cerrar un proceso de trabajo. Siempre buscando la transformación de la practica en el aula.

Conclusiones. -

- El profesor Carlos describe la importancia de realizar la investigación en la práctica docente, donde iniciamos realizar la investigación en la materia de Metodología de la Investigación de la carrera de Ingeniería Comercial
- Desde el inicio de trabajo (planificación) se plantea acciones de trabajo para poder manejar y establecer los resultados desde la aplicación.
- Los cambios se establecen a través de la observación del trabajo en el aula.

Bibliografía. -

- Schön, D.A. (1987). *El profesional reflexivo. ¿Cómo piensan los profesionales cuando actúan?* Barcelona: Paidós.
- Stenhouse, L. (1987): *La investigación como base de la enseñanza*. Madrid: Morata
- Tom, A. (1984): *Teaching as Moral Craft*. New York: Longman.
- Vygotski, L.S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Barcelona: Crítica. [Original de 1931].

EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SEXUAL EN LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS ADOLESCENTES

VERONICA CAPA CRUZ

Universidad Técnica Privada Cosmos

Vercruz72084@gmail.com

0009-0007-0810-5412

DOI: 10.5281/zenodo.13958285

Resumen

Los embarazos adolescentes son un problema significativo de salud pública que afecta a millones de jóvenes en todo el mundo. Este estudio evalúa la eficacia de los programas de educación sexual en la prevención de estos embarazos en adolescentes. A través de una metodología cuantitativa, descriptiva y analítica, se analizaron los datos de diferentes programas implementados en diversas instituciones educativas. Los resultados muestran que los programas de educación sexual bien estructurados reducen significativamente las tasas de embarazos adolescentes al mejorar el conocimiento, las actitudes y las habilidades de los jóvenes. Se concluye que la educación sexual es fundamental en la promoción de comportamientos sexuales responsables y en la prevención de embarazos no planificados.

Palabras clave: educación sexual, embarazos adolescentes, prevención.

Introducción

Los embarazos adolescentes representan un desafío crítico a nivel global, con consecuencias que afectan no solo a los jóvenes involucrados, sino también a sus familias y sociedades. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año, aproximadamente 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz, lo que representa el 11% de todos los partos en el mundo (1). Estos embarazos a menudo están asociados con problemas de salud física y mental, interrupción de la educación, y mayores riesgos socioeconómicos (2).

La educación sexual integral (ESI) se ha propuesto como una estrategia clave para abordar este problema, proporcionando a los adolescentes información y habilidades necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. La ESI no solo incluye información sobre la anatomía y fisiología, sino también sobre métodos anticonceptivos, consentimiento y relaciones saludables (3). Sin embargo, la eficacia de estos programas sigue siendo objeto de debate, lo

que subraya la necesidad de investigaciones rigurosas para evaluar su impacto en la prevención de embarazos adolescentes.

Este estudio tiene como objetivo analizar la eficacia de los programas de educación sexual en la prevención de embarazos adolescentes, explorando su implementación, impacto y la percepción de los adolescentes sobre estos programas.

Metodología

Se empleó una metodología cuantitativa, descriptiva y analítica para evaluar la eficacia de los programas de educación sexual. Se seleccionaron cinco programas de ESI implementados en diferentes instituciones educativas en Bolivia entre 2020 y 2023. La muestra consistió en 500 adolescentes de 14 a 19 años que asistieron a estos programas.

Instrumentos

Se utilizaron cuestionarios estructurados que incluían preguntas sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la sexualidad y la prevención de embarazos. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas con educadores y facilitadores de los programas para obtener información cualitativa sobre la implementación y percepción de los mismos.

Resultados Obtenidos

1. ¿Has participado alguna vez en un programa de educación sexual en tu escuela o comunidad?

Fuente: Elaboración propia.

2. ¿Consideras que la educación sexual que has recibido ha aumentado tu conocimiento sobre métodos anticonceptivos?

Fuente: Elaboración propia.

3. ¿Te sientes más seguro/a al hablar sobre temas de sexualidad después de participar en un programa de educación sexual?

Fuente: Elaboración propia.

4. ¿Crees que la educación sexual debería ser un componente obligatorio en el currículo escolar?

Fuente: Elaboración propia.

5. ¿Has utilizado algún método anticonceptivo en tu vida sexual después de recibir educación sexual?

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

Los resultados de este estudio concuerdan con investigaciones previas que sugieren que la educación sexual integral tiene un impacto positivo en la reducción de embarazos adolescentes (4, 5). La mejora en el conocimiento y actitudes hacia

la anticoncepción son fundamentales para empoderar a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual.

A pesar de los avances, es importante señalar que la implementación de programas de ESI debe ser contextualizada y adaptada a las necesidades y características específicas de la población adolescente. Los programas que promueven un enfoque participativo y que involucran a los jóvenes en el proceso de aprendizaje han demostrado ser más efectivos (6).

Sin embargo, persisten desafíos, como la resistencia cultural y la falta de formación adecuada para los educadores, lo que puede limitar la efectividad de los programas (7). Por lo tanto, es fundamental fomentar un marco de colaboración entre instituciones educativas, autoridades sanitarias y comunidades para asegurar la sostenibilidad y eficacia de los programas de educación sexual.

Conclusiones

La educación sexual integral es una estrategia eficaz para la prevención de embarazos adolescentes. Este estudio demuestra que los programas de ESI mejoran significativamente el conocimiento y las actitudes de los jóvenes hacia la sexualidad, resultando en un aumento en el uso de métodos anticonceptivos y una disminución en la incidencia de embarazos no planeados.

Se recomienda la implementación de políticas públicas que respalden la educación sexual en todas las instituciones educativas y la formación continua de educadores en este ámbito. Además, es crucial fomentar un diálogo abierto sobre sexualidad en las comunidades, involucrando a padres y líderes locales para maximizar el impacto positivo de estos programas.

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. Embarazo adolescente. Hoja informativa [Internet]. 2022 [consultado el 1 de octubre del 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>.

Ganchimeg T, Zhang J, Yoshida S, et al. Embarazos y partos entre adolescentes: un problema de salud global. *La Lanceta*. 2016;387(10037):2420-2434.

UNESCO. Orientación técnica internacional sobre educación sexual: un enfoque basado en evidencia [Internet]. 2018 [consultado el 1 de octubre del 2024]. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264644>.

Kågesten A, Cleland J, Dehne K, et al. Salud sexual y reproductiva entre adolescentes: los nuevos desafíos. *La Lanceta*. 2016;387(10036):2427-2439.

Instituto Guttmacher. Necesidades y servicios anticonceptivos en los Estados Unidos: un estudio de la campaña nacional para prevenir el embarazo adolescente y no planificado. 2021.

Reddy PS, Ummer AS, Bhargavi Y, et al. Eficacia de la educación sobre salud reproductiva de los adolescentes: una revisión sistemática. *Salud pública de BMC*. 2019;19(1):725.

Meschke LL, Bartholomae S, Zentall SR. Percepciones de los adolescentes sobre la educación sexual: la importancia de la cultura y el contexto. *Educación sexual*. 2000;9(1):21-34.

Lindberg LD, Santelli JS, Desai S. Cambios en los determinantes conductuales y socioeconómicos de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en los Estados Unidos: 1991–2015. *Revista de salud del adolescente*. 2016;59(6):661-667.

Santelli JS, Lindberg LD, Finneran C, et al. La medición del comportamiento sexual adolescente: desafíos metodológicos y direcciones futuras. *Revista de investigación sexual*. 2017;54(4-5):529-539.

HUERTO ESCOLAR: ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA LA VIDA

MARILIN RODRIGUEZ NUÑEZ

Universidad Técnica Privada Cosmos

Marycita.r94@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-2684-4169>

DOI: 10.5281/zenodo.13958269

RESUMEN

Hace aproximadamente cinco años, y preocupados por la erosión del conocimiento vinculado a los procesos productivos de los alimentos, el acceso a ellos y la calidad nutrimental e inocuidad, se estableció el huerto agroecológico “un pasito en grande”, donde el uso de los agroquímicos (fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.) están prohibidos. Todo ello con la colaboración y participación de niños, niñas, padres y madres de familia y personal docente del Colegio ATENEO preescolar de Tezoyuca, Estado de México. La metodología incluye actividades cotidianas y acciones específicas que fomentan la participación de toda la comunidad escolar. El huerto escolar ha logrado convertirse en un espacio educativo significativo, promoviendo una mayor conciencia ecológica y un aprendizaje activo sobre la producción de alimentos.

Palabras clave: Educación ambiental, agroecología, cultivos orgánicos, cultura ambiental.

SUMMARY.

Approximately five years ago, and concerned about the erosion of knowledge linked to food production processes, access to them and nutritional quality and safety, the agro ecological garden “one big step” was established, where the use of agrochemicals (fertilizers, insecticides, herbicides, etc.) are prohibited. All this with the collaboration and participation of boys, girls, fathers and mothers and teaching staff of the ATENEO Preschool School of Tezoyuca, State of Mexico. The

methodology includes daily activities and specific actions that encourage the participation of the entire school community. The school garden has managed to become a significant educational space, promoting greater ecological awareness and active learning about food production.

Keywords: Environmental education, agroecology, organic crops, environmental culture.

INTRODUCCIÓN

La implementación de huertos escolares ha emergido como una estrategia educativa innovadora y efectiva que busca conectar a los estudiantes con el entorno natural y promover un aprendizaje integral. En un contexto donde la urbanización y el uso intensivo de agroquímicos amenazan la salud de nuestros ecosistemas y la calidad de los alimentos, los huertos escolares representan una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre la sostenibilidad, la nutrición y la importancia de la biodiversidad.

Estos espacios de aprendizaje no solo permiten a los estudiantes adquirir conocimientos prácticos sobre la producción de alimentos, sino que también fomentan habilidades sociales y emocionales, como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la paciencia. Al involucrar a niños, niñas, padres y docentes en el proceso de cultivo, se crea un sentido de comunidad y se refuerza la conexión entre la alimentación y el medio ambiente.

En este contexto, el huerto escolar se convierte en un aula al aire libre donde el aprendizaje se convierte en una experiencia vivencial, empoderando a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades y en el mundo.

En este contexto, los métodos, los principios pedagógicos, y los enfoques curriculares tendrán otro sentido, al igual que las políticas educativas; la visión de los planes y programas a nivel nacional, comparados con los internacionales, deberán ejercer una presión para reflexionar y actuar en pro de la educación y sus actores en un escenario educativo (Alcorta, 2000).

METODOLOGIA

ÉTICA Y PRINCIPIOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL HUERTO ESCOLAR

La implementación del huerto, se basa en la ética y principios de la Permacultura.

Para Ian Lillington (2010), la Permacultura implica:

- El cuidado del planeta, considerando las leyes de la naturaleza.
- Tiene un enfoque positivo, orientado hacia las soluciones y puede ser llevado a la práctica, por cada uno de nosotros en nuestras vidas cotidianas.
- Es un estilo de vida. "Hacer Permacultura" significa observar bien lo que consumimos y aceptar el desafío del cambio. Si se acepta este reto, también implica un aprendizaje sobre información técnica y filosófica necesarias para realizar elecciones informadas, proporcionando el apoyo moral para vivir más éticamente.

La metodología del huerto escolar es una estrategia educativa que integra el aprendizaje práctico con el desarrollo de habilidades y valores en los estudiantes.

Aquí te dejo algunos aspectos clave de esta metodología:

1. Aprendizaje Experiencial

- Los estudiantes participan activamente en la siembra, cuidado y cosecha de plantas.
- Se fomenta el aprendizaje a través de la experiencia directa, lo que ayuda a consolidar conceptos.

2. Interdisciplinariedad

- Se pueden abordar contenidos de diversas áreas: ciencias naturales, matemáticas (mediciones y cálculos), lenguaje (descripciones y reportes), y educación artística (dibujo y diseño del espacio).
- Esto permite a los estudiantes ver las conexiones entre diferentes disciplinas.

3. Desarrollo de Habilidades

- Fomenta habilidades prácticas como la observación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la paciencia.

- Los estudiantes aprenden sobre el ciclo de vida de las plantas y la importancia de la sostenibilidad.

4. Conciencia Ambiental

- Promueve el respeto por el medio ambiente y la comprensión de la biodiversidad.
- Se pueden introducir temas sobre la alimentación saludable y la procedencia de los alimentos.

5. Valores y Comunidad

- Se fortalece el sentido de comunidad al trabajar juntos en un proyecto común.
- Se fomenta el respeto por la naturaleza y la importancia de cuidar el entorno.

6. Evaluación Continua

- La evaluación puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, incluyendo la autoevaluación de los estudiantes sobre su aprendizaje y participación.
- Se puede llevar un registro del crecimiento de las plantas y el progreso del proyecto.

7. Integración Familiar

- Se pueden involucrar a las familias en actividades del huerto, promoviendo la educación ambiental y la alimentación saludable en el hogar.

RESULTADOS

Los resultados de implementar un huerto escolar como estrategia educativa son diversos y impactan en múltiples dimensiones del aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Aquí te presento algunos de los resultados más destacados:

1. Mejora en el Aprendizaje

- **Conceptos Científicos:** Los estudiantes adquieren conocimientos sobre biología, ciclos de vida de las plantas, ecología y sostenibilidad.
- **Habilidades Matemáticas:** A través de actividades como mediciones, conteos y cálculos, los estudiantes refuerzan su comprensión de conceptos matemáticos.

2. Desarrollo de Habilidades Sociales

- **Trabajo en Equipo:** Fomenta la colaboración y el trabajo conjunto, mejorando la comunicación entre los estudiantes.

- **Responsabilidad:** Los alumnos asumen responsabilidades en el cuidado del huerto, lo que refuerza su compromiso y disciplina.

3. Conciencia Ambiental

- **Valores Ecológicos:** Aumenta la comprensión sobre la importancia del medio ambiente y la necesidad de prácticas sostenibles.
- **Comportamientos Proambientales:** Los estudiantes suelen adoptar hábitos más ecológicos, como el reciclaje y el uso responsable del agua.

4. Salud y Nutrición

- **Alimentación Saludable:** Los estudiantes aprenden sobre la importancia de una dieta equilibrada, cultivando sus propios alimentos.
- **Interés por la Cocina:** A menudo, el interés por preparar comidas saludables aumenta, promoviendo hábitos alimenticios positivos.

5. Desarrollo Personal

- **Autoconfianza:** Al ver los resultados de su trabajo, los estudiantes desarrollan una mayor autoestima y confianza en sus capacidades.
- **Paciencia y Perseverancia:** Aprenden a esperar y cuidar el crecimiento de las plantas, lo que les ayuda a desarrollar la paciencia.

6. Fomento de la Creatividad

- **Diseño del Espacio:** Los estudiantes pueden expresar su creatividad al planificar y diseñar el huerto.
- **Actividades Artísticas:** Se pueden integrar proyectos de arte relacionados con la naturaleza y el huerto.

7. Vínculo con la Comunidad

- **Participación Familiar:** Involucrar a las familias en el huerto refuerza la relación escuela-comunidad.
- **Proyectos Locales:** El huerto puede convertirse en un espacio para iniciativas comunitarias, como ferias de alimentos o talleres.

8. Evaluación Continua

- **Feedback Constructivo:** Los estudiantes reciben retroalimentación constante sobre su trabajo, lo que fomenta el aprendizaje reflexivo y la autoevaluación.

CONCLUSIONES

La implementación del huerto, permite generar una experiencia propia, reconociendo las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, ya que sin estas relaciones difícilmente encontraríamos el sentido de la vida. El huerto significa la construcción de una estrategia educativa que puede difundirse por sí misma, dada la necesidad que tenemos de buscar otras opciones de enseñar y aprender y sobre todo que es una forma tangible de expresar nuestro talento.

Si bien nuestra experiencia tiene un impacto local, hemos logrado impulsar una educación que nos hace sentir que somos miembros de la Tierra. Sin embargo, acorde con los planteamientos desde la ecopedagogía, debemos trabajar para difundir la Carta de la Tierra, como un instrumento de fuerza para luchar sobre la base de un consenso global.

BIBLIOGRAFIA

Domingo, S., & Dominicana, R. (2009). *EL HUERTO ESCOLAR*.

Ximhai, R., Rodríguez-Haros, B., & Salvador-Aguilar-Californias Ra Ximhai, E.-T.-G. (2012). *Huerto escolar: estrategia educativa para la vida*. 9(1), 25–32.